

B10 太陽憲章告中國、美國和人類同胞書：硫酸羥氯喹憲章挑戰中共無神論和病毒界
Sun Charter to USA, Chinese and Peoples in the World: Hydroxychloroquine Charter
Challenge to CCP, Atheism and Virologists
阿紫宝宝 (Henry Hill)

This is the Sun Charter to USA, Chinese and Peoples in the World from the Covid-19 plague. It reveals the real military secrets of $\beta\beta\alpha$ -coupling cleavage site and $\beta\beta\alpha$ -radioactivity target of Covid-19, beside Furin cleavage site. Covid-19 has Furin cleavage site and it has no vaccine. This is different from the information of Dr. Yan. The life genesis equation($pV=nHT=Q$) proves the atheism false and communism false. Moreover, life and spirit is eternal, God exists, death is not end. The justice genesis equation ($PN=nHT=Q$) is to end 731 bioweapon. CCP is the source of all evils. It is the only one choice for our peoples to end CCP ASAP.

Hydroxychloroquine saves the people in plague.

三位审判立法判处希特勒纳粹恶魔必欲除之而后快的第一公敌中国共产党绝对死刑,于是太阳宪章带了大疫寒冬中的温暖和能量,带来了中共生物武器大疫黑暗中的光明,带来了末日灾难中的真理,带来了全人类冲出苦难恢复和平与繁荣的道路和希望。生命起源方程是生命的真理渡轮,让人们明白灵魂存在的意义和死亡开启了新的生命之门,任何人面对死亡不用害怕而只需要坦然,只要你生前不是象中共作恶犯罪,任何苦难就和你没关系,还能得到好报和上天的嘉奖。

2019年武汉生物武器大疫后的头尾5年、实三年来,真正针对新冠病毒有效的硫酸羥氯喹始终无法走入民众视野;全世界始终无法从等于是相对民用级别的弗林蛋白酶切位点突破到生物武器军工级别的 $\beta\beta\alpha$ -HNNH耦合酶切位点和 $\beta\beta\alpha$ -放射性金属靶点层面上;新冠病毒和艾滋病HIV一样拥有弗林蛋白酶切位点而不可能有疫苗,全世界各国政府拼命强制民众打疫苗;中共播放2019年武汉生物武器疫情,属于格杀勿论的绝对刑事死囚,美国白宫竟然还要与之保持竞争并管控分歧而让它们多活了三五年、多收了三五斗,这是白宫之罪,上述是导致今天世界末日灭顶之灾的四大天崩地裂之失败、错误,称为全世界四脚朝天绝对黑暗(罪行),涉案人员全部绝对刑事罪责。这就是太阳宪章不得立即颁布的原因。

这是大白肺疫情下致全体中国人民、美国人民和全人类紧急通知书,关于生物武器新冠病毒的军事机密、疫情、疫苗和救命药硫酸羥氯喹、伊维菌素(Ivermectin)、维生素C和辅酶Q10(coenzymeQ10即维生素Q)。中共的败政和恶政不仅制造了2019年的新冠病毒武汉疫情,还制造了核酸检测的大白和2022年的大白肺疫情,堪称毒匪。中共是2019年制造生物武器散播疫情导致毒死全人类超过2000万人的罪魁祸首,同时摧毁了二战后相对和平的七十多年来所创造的经济繁荣和科技发展,现在竟公然再次释放大白肺病毒而在两个月来已经毒死超过1000万人,名副其实是万恶之源。中共(中国军方)投放同 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒(大白肺新冠病毒)先插中国人民一刀,打败美国(征服世界)即属毫无意义,也不可能建功立业而全不通、全报废。废物的归宿只能是报废。

对比的判例法律（立法）、绝对的本地讨论判例法律（立法）、相对理性的真理判例法律（立法），构成了三位审判立法原则；依据中共希特勒纳粹恶魔第一公敌（人类公敌、中国人民公敌）原则，三位审判立法判处希特勒纳粹恶魔必欲除之而后快的第一公敌中国共产党绝对死刑，全人类、世界各国站在判处希特勒纳粹恶魔死刑的纽伦堡审判庭上再次判处希特勒纳粹第一敌人的 CCP 死刑，也就是说，二战后纽伦堡大审判判处纳粹死刑，今天纽伦堡大审判将接着被希特勒纳粹判处死刑的 CCP 死刑，因此，中共即是纳粹至上的纳粹、活摘器官之上的活摘器官，恶中之恶、魔中之魔，从而构成中共纳粹中纳粹（恶中恶、魔中魔）原则、中共纳粹避孕套（恶魔避孕套）原则。

中国疫情大爆发后，中共退休高官扎堆病亡，死得象最残酷的战争一样：俄罗斯是战斗民族，共产党则成了战斗革命党、战斗死亡党、战死党。前几天，中共重启新冠肺移植意图保党、延续政权、续命、凝聚权贵之心继续祸国殃民和毁灭世界；然而，中共投毒播疫大屠杀新冠肺移植无法（不可能）继续收拢官心（欺骗民心），中共权贵新冠肺移植（活摘器官移植、器官移植）死得连狗（艾滋病患者、艾滋病狗）都不如，中共新冠肺移植收拢官心（欺骗民心）死路一条。同时，中共权贵或裙带关系户进行新冠肺移植是害人害己在最后一公里被双活摘的两摘绝对罪行。

五毛对排队进入火葬场进行美化隐瞒举国全民（500~4000 以至上万倍）非正常密集染疫死亡真相的无眼罪行；开放时间不是呼吸道传染病高峰的夏天而是此类病情最严重的冬天而显然时间不对；举国全民（500~4000 以至上万倍）非正常密集染疫死亡是不争的罪证；2022 年 12 月 11 日前后出现大量一夜之间感染大白肺病毒的，以上四大罪证为中共故意投毒播疫四大证据。

依据生命起源方程 $pV=nHT=Q$ ，对于深海火山口的嗜热生物如盲虾、睡鲨等 W ，它们的有效体积 V 、生命体 W 的物质的量 n 、生命体常数 H 等都和普通生物一样，但内部压力 p 是几千个大气压，生物矩是普通生物的几千倍甚至几万倍，随之导致其能耐深海火山口附近 450°C 的高温而生活，这就是深海火山口嗜热生物（如盲虾、睡鲨、噬菌体）耐高温的绝对性最高生命机密，因为依据生命起源方程，生命是绝对的，高温生命学、高温生物学、高温物质学等由此产生，统称为高温宪章。深海潜水员通过吸如高压氮氧混合气获得潜入更深海域的能力，也许有一天，人类通过填充某种气体等物质可以获得耐几百度高温的能力；同时，人类通过高温物质学研制耐高温的物质，从而令宇宙飞船飞进太阳核心或飞到更靠近太阳的空间，也是不无可能的。

硫酸羟氯喹是针对 $\beta\alpha$ -大白肺新冠病毒争取时间的救命药物以待我们作出有效解药，让疫情中的苦难人类得以重见天日之光明；同时，高温宪章与太阳发光发热在同一方向上，也包含 $\beta\alpha$ -耦合酶切位点源自深 450 度高温的海嗜热噬菌体，因此，高温宪章和硫酸羟氯喹统称为太阳宪章、光明宪章。太阳只是发光发热抚育地球上的万物，没有教会人们分清善恶，这才制造了全人类有史以来最邪恶的中共不断地制造生物武器投毒播疫全世界；今天，我们在真理的层面上建立太阳宪章、光明宪章，就是亡羊补牢拯救世界，让人们认识真理、分清善恶，全世界从此以后不要再出现共产党一类的邪恶组织。

美国众议院是全球剿匪（剿共）总司令部、麦卡锡（Kevin Owen McCarthy）是全球剿匪（剿共）总司令，中国问题特别委员会主席迈克·加拉格尔(Mike Gallagher)更是刺向中共的一把刀。中共的丧钟已经敲响，全球即将迎来没有共产党的新数字化文明时代。

泽连斯基说第三次世界大战不会上演。当地时间1月10日，乌克兰总统泽连斯基在第80届金球奖颁奖典礼上发表视频讲话。泽连斯基表示，乌克兰有信心赢得胜利，“第三次世界大战”不会上演。“第一次世界大战夺走了数百万人的生命。第二次世界大战夺走了数千万人的生命。不会有第三次世界大战。这不是三部曲。”第三次世界大战不会发生意味着中共将在短期内会被全世界联合结束，鬼月光下的进行曲变成中共奔赴地狱的纽伦堡大审判进行曲。灾难兴邦是否定、绝对不可能的伪命题，中共就死了这条心吧。纽伦堡大审判的地狱之门已经被麦卡锡（Kevin Owen McCarthy）开启，全体作恶者赶紧去排队，好走不送，百年血腥大屠杀就此结束：大跃进饿死和杀害3750万中国人、文革饿死七千万人斗死近亿人、计划生育杀害4亿条人命以上、2019年共党放病毒屠杀全人类超过2000万人等等。

本文披露的是彻头彻尾的生物武器军事机密，即大白肺新冠病毒的两大靶点军事机密，与闫丽梦博士爆料的新毒株是对奥密克戎毒株 RBD 进行增强的情报完全不同，一是 $\beta\beta\alpha$ -HNN 耦合酶切位点 A，二是 $\beta\beta\alpha$ -放射性靶点 B 或金属靶点，请全球生物武器部门引起重视并立刻着手抗疫。2019 年后的头尾 5 年来，全世界始终没有人真正知道中共军方生物武器的最高军事机密是 $\beta\beta\alpha$ -HNN 耦合酶切位点和 $\beta\beta\alpha$ -放射性靶点，都聚焦在次重要的针对 ACE2 的弗林蛋白酶切位点 C 上，这是各国生物武器情报系统最大的悲剧，直接导致今天中共在毫无预警的情形下再次投放 $\beta\beta\alpha$ -大白肺新冠病毒。我们一早料到事情没这么简单，但也没想到是如此恐怖和复杂。

因为新冠病毒存在着弗林蛋白酶切位点，同时是退行性病毒，所以和艾滋病的 HIV 一样不可能有疫苗，各个疫苗制药厂和政客们还在自欺欺人欺骗老百姓和全人类，必将以疫情罪行、代理罪行（贩毒即播放病毒）罪行、病毒技术罪行中代理罪行受纽伦堡大审判。 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）就象一只吃了无限春药又不会死的超级狂犬病狗，抓住任何人、任何人的细胞尤其是其 DNA 当成母狗，有对象就上、有洞就打，称之为病毒界的超级狂犬病狗王（病毒），比照超跑的超狗。

和中共密切关系的俄罗斯国家研究中心“库尔恰托夫研究所”所长米哈伊尔·科瓦利丘克(Mikhail Kovalchuk)在 Finopolis 论坛上称，由于死亡率高达 90% 的冠状病毒将会出现，人类将面临死亡风险，说的就是这个 A ($\beta\beta\alpha$ -HNN 耦合酶切位点) + B ($\beta\beta\alpha$ -放射性靶点) + C ($\beta\beta\alpha$ -放射性靶点) + D (弗林蛋白酶切位点导致和 HIV 一样没疫苗) 的末日 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒即大白肺病毒，三大军事机密凝聚于大白肺病毒上，另外有一个最为重要的军事机密目前尚不宜公开，但我到美国调集所有的正义病毒学家协作开发大白肺病毒的解药时间会择时公开。中共的灭绝人性举世周知，请北戴河提名我的前辈和全球剿匪（剿共）总司令部立刻行动，拯救全人类、解放全人类为第一要旨。

狂犬病的死亡率几乎是百分之百（让感染到死亡一般是 4 天~3 个月甚至 19 年有死亡窗口期），绝对的 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）的死亡是无限大的（从染疫到死亡甚至

只有一两个小时而没有治疗窗口期也没有死亡窗口期尤其是倒地死），从而构成 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）超级狂犬病公狗（病毒）绝对原则。依据 $\beta\beta\alpha$ -新冠疫情（大白肺新冠疫情）不可能（无法）可防可控原则， $\beta\beta\alpha$ -新冠疫情（大白肺新冠疫情）是不可防可控，中共的「收放自如」纯属自欺欺人的伪命题。

2019 年的武汉疫情、2022 年的 $\beta\beta\alpha$ -生物武器疫情造成人尸不分、人鬼情未了的人间地狱，都是灭绝性生物武器病毒，人类必须断然采取措施，不能再拖了。

2022 年大白肺新冠病毒所含有的（高温）噬菌体 $\beta\beta\alpha$ -HNNH 耦合酶切位点是终结大白肺生物武器疫情的生死门（包括逃避免疫功能），这是末日生物武器的最高军事机密；进而，大白肺新冠病毒的 $\beta\beta\alpha$ -放射性靶点，是末日生物武器的第二军事机密；再者，2019 年新冠病毒的弗林蛋白酶切位点是 PLA 生物武器的最高军事机密。

人的受精卵、胚胎、精子、卵子等冷冻于零下 196 摄氏度的液氮中可以复舒而受孕，病毒、细菌等冷冻于低温也可以复舒，由此从数学上导出了生命起源方程 $LF=nHT=Q$ 、生命（精神）先于物质原则，证明了人的生命是永恒的、灵魂是存在的、上帝也是真实存在的，共产主义及其无神论都是神经病而错误的。双曲生命学、卷积生命学、数字生命学随之首次确立。依据（任何人、政党、政权、国家）不敬畏生命否定（错误）原则和敬畏生命原则，敬畏生命是任何政权、政党、国家以至任何人的最基本原则。

俄罗斯是真小人，中共是伪君子，美国是大部分为公开的偏门君子，中美俄日导致了今天的末日战争和末日疫情，比照生命起源方程从数学上导出了善恶起源方程 $PN=nHT=Q$ ，美国创新超强对制造生化武器不屑一顾（鄙视作恶），俄罗斯战斗力超强也制造生化武器但对投毒播疫不屑一顾（能做英雄绝不做恶魔），中共则是四处没有斗争都制造斗争的神经病疯子，由此可见，能力是行善的前提、无能是作恶的起源，即善恶起源于能力（资源、能量）差别，从而构成能力（资源、能量）先于善恶原则、能力（资源、能量）善恶起源原则、善恶起源于能力（资源、能量）原则。

数学立法、计算立法其实就是数字化立法，相应地，制度数字化、数学数字化、工程数字化、军事数字化、科学技术数字化、生物数字化、医疗数字化、教育数字化，等等，统称为数字化文明、数字化立法、数字化立政、数字化立制，从而构成文明数字化原则。现代的核文明库等是作为二战主体第三帝国的德国日尔曼人打开的，这是人类文明的第三阶段，前两个阶段分别是生存文明阶段、文字阶段（信息阶段）。现在，我们要用数字化开启人类的第四文明即数字化文明。

2019 年，靶点为 ACE2 的弗林蛋白酶切位点（Furin cleavage site）是针对 2019 年武汉病毒的生死门，硫酸羟氯喹、伊维菌素（Ivermectin）和维生素 C 是救命三剑客；（高温）噬菌体 $\beta\beta\alpha$ -HNNH 耦合酶切位点是针对 2022 年大白肺新冠病毒的生死门，无限逃避免疫的绝对性靶点显然暂时甚至以后都没有有效药物，此时，硫酸羟氯喹、伊维菌素（Ivermectin）、维生素 C 和辅酶 Q10（coenzyme Q10 即维生素 Q）是大白肺新冠病毒的延缓性药物；进而， $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒经由绝对性的 $\beta\beta\alpha$ -HNNH 耦合酶切位点凝聚高浓度的放射性金属元素，导致人

们感染后象受到高剂量辐射（如化疗）伤害一样掉光头发一样，美女变恐龙，称之为 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）核辐射（化疗）效应、核辐射（化疗）鬼剃头效应、美女变恐龙效应，因此，抗辐射药物也是治疗 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒的必备药物。综上所述，弗林蛋白酶切位点、 $\beta\beta\alpha$ -HNN 耦合酶切位点、 $\beta\beta\alpha$ -放射性靶点，是我们终结 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）的三大焦点。 $\beta\beta\alpha$ -大白肺新冠病毒又称为（美女变）恐龙病毒、化疗病毒。

2019 年，非洲黑人墨博士和闫丽梦博士爆料了硫酸羟氯喹可以治疗新冠病毒。今天，大白肺新冠病毒没有治疗窗口期，很多几个小时倒地就死，硫酸羟氯喹、伊维菌素、青蒿素和退烧药等纷纷失效，但硫酸羟氯喹、伊维菌素、青蒿素、维生素 Q、维生素 C 仍然有一定的延缓和保护作用，因此，在新的特效药物出来之后，硫酸羟氯喹仍然必须作为救命药来服用。还有，北京 301、309 医院证实，莲花清瘟胶囊导致很多患者肝衰竭，因此大家不要继续服用受害。

辅酶 Q10 (coenzymeQ10、维生素 Q) 是阻止锰 Mn 等微量元素被偶合 $\beta\beta\alpha$ -HNN 酶切位点的金属基所抢夺并氧化的延缓性药物，称之为锰 Mn 对抗药物。

绝对 $\beta\beta\alpha$ -疫情（大白肺疫情）之下，人类已经来到了末日地狱之门的最后一道防线即世界的生死十字路口，全球立刻召开生物专家、病毒专家、药物专家商讨研制针对 $\beta\beta\alpha$ -HNN 耦合酶切位点的药物是目前的重中之重。同时，请北戴河提名我的前辈和全球剿匪（剿共）总司令部立刻帮我到美国，以解释绝对性的 $\beta\beta\alpha$ -HNN 耦合酶切位点并启动橡树岭大电脑在数学药代动力学层面构造解药，才是人类得救的唯一之路。人类必须吸取 2020 年被疫情打个措手不及的经验教学，立刻未雨绸缪才是真理。

大白肺新冠病毒感染导致如下常见性症状：女人脱发长胡子做土匪，男人掉胡子阉割做太监；女性脸上脱皮（包公黑脸）毁容，男人精子游不动断子绝孙，水泥封鼻、刀片割、大小便失禁、高低烧、脑残（脑子被病毒的钢铁刀片硬壳塞满并割裂血管而死、脑子进水即血管被病毒刀片壳割裂后进体液和血液、进了一肚子坏水即身体组织腐烂的脓水）、没心没肺（插管时肺部接近报废而血块直接从肺部喷射而出、心肌炎热而让心脏停摆除非挂叶克膜），因此，撒旦组织的分支邪恶组织所投放的新型冠状病毒毒株堪称变性毒株、变态毒株、不男不女毒株、毁容毒株、断子绝孙毒株、脑残毒株、没心没肺毒株、返老还童（马上死）毒株。

噬菌体的 HNN 的 $\beta\beta\alpha$ -金属折叠结构是一个嗜金属机构，其导致噬菌体会象水稻、菜豆等凝聚放射性金属元素如 Co~(2+)等，从而导致 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒经由绝对性的 $\beta\beta\alpha$ -HNN 耦合酶切位点凝聚高浓度的放射性金属元素 W，于是，这些由大白肺新冠病毒凝聚的放射性金属元素 W 导致人们感染后象受到高剂量辐射（如化疗）伤害一样掉光头发一样，称之为 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）核辐射效应、核辐射鬼剃头效应、 $\beta\beta\alpha$ -放射性辐射效应、 $\beta\beta\alpha$ -鬼剃头、 $\beta\beta\alpha$ -放射性靶点。人家敛财，大白肺新冠病毒敛放射性元素，这种生物武器无所不用其极，够邪恶的吧？

$\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）插入人体 DNA、改写人体基因、摧毁人体基因是凌驾于常态的人体 DNA 之上的，人类几千年来 DNA 都没发生大改变而保持常态之绝对的，于是， $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）必然至少是等价于无限大而为绝对的，女人脱发长

胡子做土匪、男人掉胡子阉割做太监、女性脸上脱皮（包公黑脸）毁容、男人精子游不动断子绝孙等纯属非偶然，而是新冠病毒（大白肺新冠病毒）所包含的高温噬菌体的 $\beta\beta\alpha$ -HNH 片段所造成的。

雅典瘟疫、古罗马瘟疫、欧洲黑死病都是强大基因的人活下来，世界前三大瘟疫或者说新冠病毒瘟疫以前所有的瘟疫都扮演着人类基因工程师的角色，自然瘟疫一方面杀人，另一方面进行筛选而让基因更强大乃至最强大者活下来，有利于人类在基因层面上的更新换代、更上一层楼；然而，新冠瘟疫是即使活下来的人的 DNA、基因等，也会被 $\beta\beta\alpha$ -人体基因(DNA) 刽子手（永久性）改写的乱七八糟甚至良好的基因全部彻底被摧毁，人类如同九斤老太一代不如一代地走向衰落直至死亡、灭绝，最终每个人都会变成人渣并且贻害无穷于子孙，所谓祸及子孙，于是， $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）又称为人渣病毒、东亚病夫病毒、全球病夫病毒、人渣工程师。

日本 731 的顶梁柱佐佐木芳吉投降中共后，将恶魔 731 生化杀人技术做全套遗传给中共，这颗二战日本 731 遗留的隐形炸弹直到毒二代白毛尸上位全面爆发，因此，武汉新冠病毒、大白肺病毒是中日俄美四国 731 恶魔技术的结晶和恶果。石家庄日维新和北京头七维新投毒之下，举国大疫，连党的喉舌董倩都出击对专梁万年。中共拥有佐佐木芳吉、佐佐木敦子这个 731 家族的资源，也是 2019 年武汉病毒疫情和 2022 年大白肺疫情大爆发的起源，因此，邪恶的资源如 731 资源也是罪恶的起源，从而构成邪恶资源（731 资源、生物武器能力）邪恶起源原则、邪恶资源（731 资源、生物武器能力）先于邪恶起源原则。

美国用了 90 年来认识错中共，可见眼光有多重要。现在，除了美国众议院及其麦卡锡（Kevin Owen McCarthy）议长等，全都是大白肺病毒（ $\beta\beta\alpha$ -病毒）中无眼联盟而犯无毛罪行。现在，美国众议院是全球剿匪（剿共）总司令部、麦卡锡（Kevin Owen McCarthy）是全球剿匪（剿共）总司令，泽连斯基是天使大将军，总欧洲兵马大元帅，这是他用生命和血泪换来的。

2019 年投放武汉病毒毒死全人类超过 2000 万人，2022 年再次全国范围投放大白肺病毒准备毒死全世界，其存死存绝的作恶犯罪竟然成为中共和白毛罪魁祸首的护身符；然而，任何正面力量（对抗、竞争、绥靖、怀柔、非负面力量）无法（不可能）解决中共问题，任何抗共、与中共竞争、勾兑、合作等都将必死无疑，因此，全球立刻灭共是消除末日危机的唯一选择。恶马恶人骑，胭脂马遇见关老爷，全人类必须凝聚力量，造就一位或多位关云长一刀将中共劈死在法场上。拜登的与共产党竞争的白宫政策是导致美国失败的必死无疑之政策，错得离奇。

泽连斯基说第三次世界大战不会上演。当地时间 1 月 10 日，乌克兰总统泽连斯基在第 80 届金球奖颁奖典礼上发表视频讲话。泽连斯基表示，乌克兰有信心赢得胜利，“第三次世界大战”不会上演。“第一次世界大战夺走了数百万人的生命。第二次世界大战夺走了数千万人的生命。不会有第三次世界大战。这不是三部曲。”他进一步表示，虽然俄乌战争尚未结束，但战争即将结束，“谁会获胜已经很清楚”。尽管战争前面还有战斗和眼泪，但现

在，他声称：绝对可以告诉你谁是最好的：是你。你们是自由世界的自由人民。这是泽连斯基认为第三次世界大战不会爆发的一个条件。因为那些争取自由、民主、生活权利、爱的权利.....无论是谁，无论来自哪里，那些团结在自由乌克兰人民周围的人，都会阻止更危险的人把战争演变成第三次世界大战。

1. 生命起源方程、人类生命起源于-196℃的地外星球故乡而非地球、唯物主义错误原则、生命（精神）先于物质原则、上帝真实存在原则、掌握宇宙绝对归一主权的上帝毫无疑问原则、无神论荒谬原则

理想气体状态方程为

$$pV=nRT \dots\dots (\text{Eq.SLV70})$$

其中 n 为一定体积 V 内气体物质的量(mol)、 T 为理想气体 N 的绝对温度， p 为理想气体 N 的压强， $R=8.31\text{J}(\text{mol} \cdot \text{K})$ 为气体常数、 $k=1.38 \times 10^{-23}\text{J/K}$ 为玻耳兹曼常数 Boltzmann constant。

理想气体状态方程即克拉珀龙方程 Clapeyron equation 为

$$pV=NRT \text{ 或 } p=nkT \dots\dots (\text{Eq.SLV71})$$

其中 N 为一定体积 V 内的理想气体数目， T 为理想气体 N 的绝对温度， p 为理想气体 N 的压强， $R=8.31\text{J}(\text{mol} \cdot \text{K})$ 为气体常数， n 为理想气体 N 的密度， $k=1.38 \times 10^{-23}\text{J/K}$ 为玻耳兹曼常数 Boltzmann constant，由此而来，当遵循 $p=nkT$ 的一定量的理想气体处于一个密闭的容器 H 中时，我们采取升温或其他增压的手段（包括提高理想立体密度 n ）令容器 H 内的系统 S 压强 p 或绝对温度 T 不受限制地增加或升高： $p/T \rightarrow \infty$ ，此时，系统 S 的一维玻耳兹曼分布律为

$$f_i(v_i)=[m/(2\pi kT)]^{1/2} \exp(-mv_i^2/2kT) \dots\dots (\text{Eq.SLV72})$$

其中， $f_i(v_i)$ 为玻耳兹曼分布函数， $k=1.38 \times 10^{-23}\text{J/K}$ 为玻耳兹曼常数， T 为理想气体 N 的绝对温度， m 为系统粒子的质量， v_i 为 i 态上的粒子的速率， \exp 是自然常数或欧拉数，由此而来，当 T 升高到无限大时： $T \rightarrow \infty$ ，其必然有： $f_i(v_i)=0$ 。

人类和很多生物一样起源于受精卵，当胚胎的生命 L 等于零时： $L=0$ ，其生命力 F 达到最大而几乎无所不能： $F \rightarrow \infty$ ，如干细胞可以发育成任何器官的细胞并且能够在低温下长时间休眠，将人的受精卵、胚胎、精子、卵子等冷冻于零下 196 摄氏度的液氮中也证实了这一点，我们得到： $LF=\lim(0 \times \infty)=1$ ，也就是说，于是，人体的生命 L 及其生命力构成的双曲系统 W 能够抵挡-196℃的极寒温度，比照理想气体状态方程 $pV=nRT$ ，我们构造生命双曲系统方程或生命双曲方程、生命方程、生命永恒（守恒）方程、生命角动量守恒方程、生命起源方程、生命卷积方程、灵魂方程、生死方程 U ：

$$LF=nHT=Q \dots\dots (\text{Eq.SLV73})$$

$$pV=nHT=Q \dots\dots (\text{Eq.SLV730})$$

其中， L 为生命体 W 生命长度、 F 为生命力、 n 为生命体 W 的物质的量、 H 为比照气体常数 $R=8.31\text{J}(\text{mol} \cdot \text{K})$ 的生命体常数、 T 为绝对温度、 p 为生物体内压力或环境压力、 V

为生物体相关体积、 Q 为比照角动量的生物力矩、生物矩或生物（角）动量，此时，依据对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、无限大绝对原则、绝对无限大原则、同一律，在生命双曲方程中，当 $L=0$ 时， $F \rightarrow \infty$ ，因此生命双曲方程 U 即属绝对的，从而构成生命双曲方程绝对（无限、永恒）原则、生命永恒原则（最大限度被处决的罪犯除外），由此而来，当生命力 $F=0$ 即人死亡时，其必然有 $L \rightarrow \infty$ ，同时生命双曲方程仍然成立，依此类推至于生命体发展的任何阶段同理成立（随着生命 L 的茁壮成长或增长，胚胎或人体的生命力或细胞生命力逐渐减弱），从而构成生命双曲绝对原则、生命永恒（绝对、无限）原则、死亡即永恒（绝对、无限、解脱）原则、死亡永恒原则（ $LF=nHT$ ）、生命起源方程绝对原则、生命轮回原则、人体生命低温生存体系原则（人的受精卵、胚胎、精子、卵子等冷冻于零下 196 摄氏度的液氮中存活是证据），恶魔除外，由此而来，双曲生命学、卷积生命学、数学生命学、数字生命学随之首次确立。

依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，具有噬菌体外壳的新冠病毒和高温噬菌体都属于绝对、无限的高温体系，即发散的生命体系，从而构成新冠病毒（大白肺病毒、高温噬菌体、高温生物）绝对（无限、发散）原则、新冠病毒（大白肺病毒、高温噬菌体、高温生物）发散（高温）原则、高温生命发散原则；人的受精卵、胚胎、精子、卵子等冷冻于零下 196 摄氏度的液氮中存活表明，人类和大多数的陆生生物一样属于低温、收敛的生命体系，从而构成人类（陆生生物）收敛（低温）原则、低温生命收敛原则。由此可见，我们人类的生命起源于极低温度的星球即 -196°C 的星球或宇宙之源，地球上最低温度只有零下几十度，显然不是我们的起源故乡。凭借着生命起源方程，我们将找到我们人类来时的宇宙故乡。全人类不想随我去寻找我们起源的根吗？

生命起源方程 $LF=nHT$ 经由严格的数学推导和总结事实而成，其表明，人们的生命是连续的、永恒的、不灭的，即灵魂和上帝都是真实存在的，即属规则至上；然而，共产主义认为人死了就死了，生命是断裂的，也不存在上帝，对比上述两种情形，无神论和唯物主义显然是违背生命起源方程、事实、数学而不可能是正确的，从而构成唯物主义（无神论）否定（错误、失败）原则、唯物主义（无神论）绝对归零原则。

当人的受精卵、胚胎、精子、卵子等冷冻于零下 196 摄氏度的液氮中，生命力 $F=0$ （物质活性等于零），但生命 $L \rightarrow \infty$ ，其证明唯物主义是错误的，生命、精神才是人生命主体的第一性，物质活性是可以冻结的，从而构成唯心主义正确原则、唯物主义错误原则、生命（精神）先于物质原则、上帝真实存在原则、掌握宇宙绝对归一主权的上帝毫无疑问原则。

依据生命起源方程 $pV=nHT=Q$ ，对于深海火山口的嗜热生物如盲虾、睡鲨等 W ，它们的有效体积 V 、生命体 W 的物质的量 n 、生命体常数 H 等都和普通生物一样，但内部压力 p 是几千个大气压，生物矩是普通生物的几千倍甚至几万倍，随之导致其能耐深海火山口附近 450°C 的高温而生活，这就是深海火山口嗜热生物（如盲虾、睡鲨、噬菌体）耐高温的绝对性最高生命机密，因为依据生命起源方程，生命是绝对的，高温生命学、高温生物学、高温物质学等由此产生，统称为高温宪章、高温生命（物质）宪政。深海潜水员通过吸如高压氮氧混合气获得潜入更深海域的能力，也许有一天，人类通过填充某种气体等物质可以获得耐几百度高温的能力；同时，人类通过高温物质学研制耐高温的物质，从而令宇宙飞船飞进太阳核心或飞到更靠近太阳的空间，也是不无可能的。

硫酸羟氯喹是针对 $\beta\alpha$ -大白肺新冠病毒争取时间的救命药物以待我们作出有效解药，让疫情中的苦难人类得以重见天日之光明；同时，高温宪章与太阳发光发热在同一方向上，也包含 $\beta\alpha$ -耦合酶切位点源自深 450 度高温的海嗜热噬菌体，因此，高温宪章和硫酸羟氯喹统称为太阳宪章、光明宪章。太阳只是发光发热抚育地球上的万物，没有教会人们分清善恶，这才制造了全人类有史以来最邪恶的中共不断地制造生物武器投毒播疫全世界；今天，我们在真理的层面上建立太阳宪章、光明宪章，就是亡羊补牢拯救世界，让人们认识真理、分清善恶，全世界从此以后不要再出现共产党一类的邪恶组织。

以下是高温生物的一些补充资料。

人类发现一种“煮不熟”的虾，生活在海底火山口，水温超过 450 度。一般来说水中的虾类，它们生活的温度都不会超过 27 度，人们普遍认为，当水温超过 55℃时，生命体将难以生存。然而，自然界的神奇却无法以常识判断，比如，世界上最耐热的虾，此刻就生活在海底火山口边，它就是白色盲虾。

白色盲虾是英国科学研究小组在加勒比海，开曼群岛以南一处海沟发现的一种虾，他们认为白色盲虾生活在海底深处的火山口。并指出，在黑乎乎的海底深处生活，眼睛已经变得不再重要。有趣的是，它们的背部会发光，这也许可以称为长在背部的“眼睛”。1997 年，美国地质学家和生物学家，在东太平洋加拉帕戈斯岛以东的一次探险活动中，发现了一个位于海平面以下 2500 米的深海火山口，这是人类发现的第一座深海火山，而后专家们随即发现了一件令人目瞪口呆的事，即火山口附近的水温高达 350℃，水中却是生机盎然的景象，这里有虾、蟹、巨蛤、孔线虫，甚至还有高级章鱼，也有不知名生物游曳其中，它们仿佛完全不怕被煮熟。该时期，专家们完全无法理解在如此极端恶劣的环境下，这些生物究竟是怎样生存的。随后人们进行了大量的研究，他们发现，大部分火山生物都只能生活在火山附近，这是因为火山口高温导致植物难以生存，从而使得食物链底端是以火山口喷出的硫化氢为食的氧化硫杆菌，高级一些的浮游生物则以它们为食。虾、蟹、蛤等又以浮游生物为食，最后是食物链最顶端的章鱼，当火山活动结束后，火山附近的生物也会随之死亡，直到下一次火山苏醒，这里又会一片生机盎然，这种现象也最令人感到费解。

这种虾生活在 3000-5000 米左右的深海里，在海底火山喷涌时，水温可突破 450 度，在这种温度下，大多数海鲜普遍会被烧熟，但是白色盲虾却顽强的活了下来。从这点上来看，这些与众不同的虾类，的确刷新了人们对虾的认知底线。鉴于海底压强较大，倘若按照这一现象来推理，似乎普通的开水已经无法将超级耐热虾煮熟，它的耐热性仿佛是其它生物望尘莫及的，至于这种虾为何能够忍耐如此高的温度，大家也纷纷提出了猜想。很多人认为是虾壳阻挡了高温，难道说白色盲虾真的是世界上煮不熟的虾？

事实上，在国外的一本深海生物资料书中，就有详细的介绍过这种白色盲虾，资料中指出白色盲虾虽然能在高温下存活，但是放进锅里却“一煮就熟”，原因也很简单，这种虾之所以能生活在高温的水中，是因为体内可以分泌一些耐热的物质，一旦将白色盲虾捕捞上来，因巨大的水压差，导致它们会立马去世，因为死虾无法维持生理机能，所以煮不熟白色盲虾完全是无稽之谈。总的来说，白色盲虾无法在 450℃高温海水中生存，也承受不了 100℃的开水。在开水中，它们会被煮熟，原因是什么？依据 $LF=nHT=Q$ 、 $pV=nHT=Q$ ，在陆地环境中，深海几万个大气压 P 的环境压力消失、生铁体积 V 不变，则 $Q=nHT$ 的生命系统问题自

然降低到陆地大气压下的烹饪温度 100 度左右，依此类推至于其他深海生物同理成立，如噬菌体、睡鲨等，从而构成深海高压生物（噬菌体、睡鲨）高压锅原则。以下是高温生物的参考资料。

被发现生活在火山口的 6 种神奇生物（脑洞照亮科学）。虽然人类已经开始探索太空，但在地球外的世界里，至今都没有关于生命的发现。这足以说明地球的环境是多么适合生命的发展，但地球上也存在不少极其糟糕的环境。这些环境虽然没有外太空那么恶劣，但似乎也不大适合生命存在。然而，依然存在不少例外，因为有少数动物拥有强大的生命力，可以在一些极端环境下生活。这一次，小编就要为你带来，被发现生活在火山口的 6 种神奇生物。

01 水下火山中的无鳞黑鱼。来自澳大利亚的一艘考察船发现了一种新的鱼类生活在离大陆海岸不远的火山中。这种鱼叫无鳞黑鱼，长得非常丑陋。这是一种没有鳞片，但拥有半透明尖牙的黑色小鱼。不可思议的是，它们竟然能够在海底火山附近温暖的酸性水域中茁壮成长。这一发现颠覆了以往对幼鱼的认识。

02 鳞角腹足蜗牛。鳞角腹足蜗牛拥有巨大的心脏，并且能够在几乎无氧的环境下生存。它不是什么普通的蜗牛，这不仅仅在于它的外观，也在于它生活的环境。它会悬挂在靠近海底火山口的热液喷口附近，海水渗透到地壳中，被地下岩浆加热，达到 398℃ 或更高的温度。这无疑是一个非常非常恶劣的社区。

03 水下火山中的神秘鲨鱼。水下火山很常见，因为高达 80% 的火山在海底喷发。由于它们的高温和酸性，人们不会指望在其周围发生生命，但科学家们不仅在那发现了生命，还发现了一些较为巨大的生命，例如太平洋睡鲨。科学家们在所罗门群岛海岸约 32 公里的海底火山卡瓦奇发现了太平洋睡鲨，这是一个非常极端而危险的环境，人类根本无法进入其中，只能借助于机械设备来观察它们的行为。这是非常不可思议的发现，因为按理说，因为这个环境非常热和酸性很强，因此除了细菌之外，理应无法生存其它生物的。而太平洋睡鲨这种显然要比细菌大得多的生物却在火山喷发之间游来游去。

04 巨型管蠕虫。巨型管蠕虫是深海世界非常神秘的一种生物，因为生活在缺乏光照，存在有毒化学物质，并且压力巨大的深海环境当中，科学家们对其了解并不够多，因为难以进行研究。更不可思议的是，它可以生活在水下火山口附近。这种生物已经进化成了能够适应在热液喷口的边缘茁壮成长。

05 雪人蟹。一个国际科学家小组宣布发现了一种新的盲眼深海蟹，这种蟹的腿上覆盖着长长的淡黄色毛。2005 年 3 月，海洋生物学家首次在复活节岛南部太平洋-南极脊的深海热泉探测中发现了这种螃蟹。由于它毛茸茸的腿，这种动物被称为“雪人蟹”，得名于传说中的喜马拉雅雪人。当然，虽然名字里拥有“雪人”的字眼，但它生活的环境温度却是很高的。它存在于在 2200 米深的海底世界里，要知道那里有最近的熔岩流和温暖的海水从海底渗出，正如我们上面所说的那样，温度可以达到 398℃ 以上。

06 火山蟋蟀。当火山喷发之后，熔岩经过的地方大量的动植物都会死去。然而，这些昆虫会在冷却熔岩流的易碎表面安家，而熔岩流并没有其他多细胞生物的宿主。火山蟋蟀靠吃被风吹进来的腐烂植物和喝含有蛋白质类化合物的海洋泡沫生存，这种化合物类似于蛋白。当一簇簇绿色的植物终于开始在火山岩中发芽时，蟋蟀则会提前动身去寻找更贫瘠的地方。

2. 善恶起源方程 $PN=nHT=Q$ 、邪恶资源（731 资源、生物武器能力）先于邪恶起源原则

俄罗斯是真小人，中共是伪君子，美国是大部分为公开的偏门君子，中美俄日导致了今天的末日战争和末日疫情，现在，我们来分析其根源作为全世界解决的前提。

首先，美国有强大的科技创新能力和金融能力 P ，因此哪怕有日本 731 的原始技术和最高新技术，也不会去发展新冠病毒这种惨绝人寰的生物武器和人造瘟疫武器 N ，美国是维持和平避免战争的战略 $T \rightarrow$ ；其次，俄罗斯战斗力超强 P ，就象现在的俄罗斯乌克兰战争，能不动口就直接动手，双方属于同一个民族都一样，俄罗斯国家研究中心“库尔恰托夫研究所”所长米哈伊尔·科瓦利丘克爆料死亡率高达 90% 的大白肺病毒毒株就是不屑一顾这种生物武器技术 N ，俄罗斯的战略高度民主是能动手绝对不动口常态化： $T=C$ ；再者，中共战斗力是废渣所以找普京兜底（ $P \rightarrow 0$ ），但 2019 年投放武汉病毒毒死全人类超过 2000 万人，2022 年再次全国范围投放大白肺病毒准备毒死全世界，歪门邪道制造播放了就收不回来的潘多拉生物武器 $N \rightarrow \infty$ ，而且还当成称霸世界的最高战略 $T \rightarrow \infty$ ，综上所述三方面，我们比照生命起源方程构造善恶平衡（不相容）方程、善恶卷积方程、善恶起源方程（有行善能力就不会作恶）、能渣方程、能力烂尾（平衡、双曲）方程 U ：

$$PN=nHT=Q \dots\dots (\text{Eq.SLV74})$$

其中， P 代表能力、 N 代表烂尾作恶程度或罪责、 T 代表战略高度、 n 代表政权（社会、国家、个人）权重、 H 代表状态常数、 Q 代表善恶矩或善恶（角）动量： $dQ/dt=0$ ， t 为时间，从而构成善恶双曲绝对原则、善恶永恒（绝对、无限）原则、善恶永恒原则（ $PN=nHT=Q$ ）、善恶（积、卷积）平衡原则、善恶不相容（双曲不相容、起源）原则、美国低温（收敛、和平）原则（战以不战为目标）、俄罗斯战争常态（高温常态、战斗民族、能动手绝不动口）原则、中共高温发散（火山、火山爆发、恶魔、喊打喊杀、阶级斗争为纲、斗争、从严治党）原则，由此而来，双曲善恶学、卷积善恶学、数学善恶学、善恶起源学随之产生。

俄罗斯普京也常干对叛徒或反对党成员投放神经毒剂和放射性元素钚、铀等，但前提是北约把俺俄族逼急了才用，前面是有距离的，因此，俄罗斯只是战斗常态化、核武威胁常态化的高温过敏国家。中共则是无时不刻用最阴险、最狠毒的方式去攻击别人、别国，连金主和合法性教父的恩人美国都不放过，2019 年以自宫方式投放武汉病毒引爆世界大瘟疫毒死全人类超 2000 万人和摧毁世界经济就是证据，2022 年再次通过全国投放大白肺病毒意图二次播疫全世界，因此，中共是无限斗争战略的无限火山即世界万恶之源。美国则是量敌从宽，能不动手就动口，能不动口绝对不动手，与俄罗斯刚好相反，由此可见，美国是低温收敛的和平国家。美国是有钱人的天堂、科学家的摇篮、穷人的坟墓。

依据善恶起源方程： $PN=nHT=Q$ ，任何人、国家、社会、政权、政党，有能力基本不会去作恶或作大恶，如美国和俄罗斯，美国创新超强对制造生化武器不屑一顾（鄙视作恶），俄罗斯战斗力超强也制造生化武器但对投毒播疫不屑一顾（能做英雄绝不做恶魔），中共则是四处没有斗争都制造斗争的神经病疯子，由此可见，能力是行善的前提、无能是作恶的起

源，即善恶起源于能力（资源、能量）差别，从而构成能力（资源、能量）先于善恶原则、能力（资源、能量）善恶起源原则、善恶起源于能力（资源、能量）原则。

日本 731 的顶梁柱佐佐木芳吉投降中共后，将恶魔 731 生化杀人技术做全套遗传给中共，这颗二战日本 731 遗留的隐形炸弹直到毒二代白毛尸上位全面爆发，因此，武汉新冠病毒、大白肺病毒是中日俄美四国 731 恶魔技术的结晶和恶果。石家庄日维新和北京头七维新投毒之下，举国大疫，连党的喉舌董倩都出击对专梁万年。中共拥有佐佐木芳吉、佐佐木敦子这个 731 家族的资源，也是 2019 年武汉病毒疫情和 2022 年大白肺疫情大爆发的起源，因此，邪恶的资源如 731 资源也是罪恶的起源，从而构成邪恶资源（731 资源、生物武器能力）邪恶起源原则、邪恶资源（731 资源、生物武器能力）先于邪恶起源原则。

中共在科技创新、战斗力都不行，因此只能是继承二战日本 731 佐佐木芳吉的遗体 and 遗产，如同打篮球时从篮框下面往上投泄愤一样，结果酿成今天可放不可收的潘多拉生物武器瘟疫肆虐全世界的末日局面，根本就不是白毛尸嘴里的收放自如。

二战和二战以前，经济基本是毁于战争；今天，各国经济毁于生物武器病毒及其暴疫，可见，经济战争和武器战争已经相分离，而这是日本 731 的遗留问题，也是全人类必须首要解决的问题，因为核武器是振奋精神的相对武器，可毁灭世界但有一定的缓冲时间；生物武器是从本地攻击的绝对生物武器，属于无限攻击武器而不具有任何可商量的余地，中共和国投毒播疫所承担的 731 反人类大屠杀罪行必须立刻处理、马上办，否则，任何国家、任何企业、任何人在一党毒大的中共及其白毛尸的不断投毒播疫之下，绝对死无葬身之地、挫骨扬灰、灰飞烟灭：全世界看看上海大街上烧尸体、各地火葬场尸满为患、医院人满为患、一张白纸向青天，中共还在吹嘘奋进、五个一百、大国抗疫；更有甚者，有上将等对于院士密集死亡竟不屑一顾称之为狗，投毒播疫者目中无人、受害者受辱畜牲不如。要知道，武将目中无人历来是以下犯上作乱、政变大屠杀的元凶，中共高层提拔虎狼为患离死也不远了。

中共和国连莱卡的导弹经纬仪、ADI 的数字陀螺仪、TI 的地磁导航芯片都没有，军事元勋、院士、工程技术专家密集死亡，军队和高层密集染疫，战争的人才前提疫情失去，一介武夫还在狂妄叫嚣打败美国、称霸世界，成何体统？皇帝没穿衣服是新装，将军不穿衣服绝对是曝尸。中共自己不活来，还不断地防毒播疫让全民无法干活，实在是全世界剿灭无须再忍。

3. 新冠病毒 $\beta\alpha$ -HNH 末日最高生物武器机密、 $\beta\alpha$ -末日灭绝、 $\beta\alpha$ -金属折叠（相关）酶切位点（内切酶）绝对原则、（ $\beta\alpha$ -）金属折叠（相关）酶切位点（内切酶）专杀（人类）DNA（改写 DNA、破坏 DNA）绝对原则、大白肺新冠病毒逃避免疫（感染）绝对原则、大白肺新冠病毒染疫 Mn~(2+)等微量元素风暴死亡原则、染疫微量元素补充治疗成必须

新冠病毒的 Spike 蛋白上针对 ACE2 的弗林蛋白酶切位点（Furin cleavage site），这是比照 HIV 感染的常规性操作，为相对的而不是绝对的，从而构成新冠病毒棘状蛋白弗林蛋白酶切位点相对原则。

新冠病毒的钢铁一样的刀片硬壳是嵌合插入（高温）噬菌体基因片段的杰作，随之令新冠病毒具有含 $\beta\alpha$ -金属折叠结构的 HNH(His-Asn-His)核酸内切酶和核衣壳蛋白等，这些硬壳是由 PL (phospholipid) 磷脂壳组成的，其坚硬程度达到了金属水平而超越了有机生物的水平，相对于有机生物即属溢出的，依据不匹配绝对原则，其即属绝对的，从而构成新冠病毒硬壳绝对原则。

在（高温）噬菌体中，与硬度有关的最高峰就是噬菌体的 HNH 内切核酸酶的 $\beta\alpha$ -金属折叠结构和 Zn-指状基序，这同时表明在噬菌体中这些酶具有很高的保守性，此时，依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、不匹配绝对原则、同一律、新冠病毒硬壳绝对原则，（高温）噬菌体的 HNH 内切核酸酶的 $\beta\alpha$ -金属折叠结构是控制系统的硬度顶峰、新冠病毒的钢铁级别外壳是硬度的顶峰，显然，与（高温）噬菌体的 HNH 内切核酸酶之 $\beta\alpha$ -金属折叠结构相关的基因片段 W 是新冠病毒钢铁外壳 U 的根源，二者即属绝对的，新冠病毒中与基因片段 W 相关的核糖核酸内切酶、内切酶位点、蛋白酶切位点 Y 等随之成为绝对的，称之为 $\beta\alpha$ -金属折叠（相关）酶切位点，依此类推至于 $\beta\alpha$ -金属折叠结构等同理成立，从而构成 $\beta\alpha$ -金属折叠（相关）酶切位点（内切酶）绝对原则、金属折叠（相关）酶切位点（内切酶）绝对原则。

依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、不匹配绝对原则、金属折叠（相关）酶切位点（内切酶）绝对原则、绝对无限大原则、同一律，新冠病毒中的 $\beta\alpha$ -金属折叠（相关）酶切位点（内切酶）W 是绝对的、无限大的，则其对人体或其他生物的感染力、逃避免疫力随之必然是绝对的、无限大的，从而构成大白肺新冠病毒逃避免疫（感染）绝对原则，就是大象的皮肤都会被轻而易举地穿透，也就是说，大白肺新冠病毒就象无限的俄罗斯大力士一样摧毁一切人类生命，连医疗资源最丰富以至无限的中共高官、院士、工程技术专家等都在密集死亡，疫苗无效、药石无效、政策无效，因此，大白肺病毒又称为 $\beta\alpha$ -（绝对、无限）病毒，从而构成大白肺病毒（ $\beta\alpha$ -病毒）绝对（无限）原则。

（高温）噬菌体的 HNH 内切核酸酶是专门感染、摧毁 DNA 的，依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、不匹配绝对原则、金属折叠（相关）酶切位点（内切酶）绝对原则、绝对无限大原则、同一律，新冠病毒中的 $\beta\alpha$ -金属折叠（相关）酶切位点（内切酶）W 即是专门针对人体 DNA 的杀手，从而构成（ $\beta\alpha$ -）金属折叠（相关）酶切位点（内切酶）专杀（人类）DNA（改写 DNA、破坏 DNA）绝对原则、（ $\beta\alpha$ -）金属折叠（相关）酶切位点（内切酶）专杀（人类）DNA（改写 DNA、破坏 DNA）绝对原则，于是，如下的大白肺病毒的变性症状等随之有了科学依据：

大白肺新冠病毒感染导致如下常见性症状：女人脱发长胡子做土匪，男人掉胡子阉割做太监；女性脸上脱皮（包公黑脸）毁容，男人精子游不动断子绝孙，水泥封鼻、刀片割、大小便失禁、高低烧、脑残（脑子被病毒的钢铁刀片硬壳塞满并割裂血管而死、脑子进水即血管被病毒刀片壳割裂后进体液和血液、进了一肚子坏水即身体组织腐烂的脓水）、没心没肺（插管时肺部接近报废而血块直接从肺部喷射而出、心肌炎热而让心脏停摆除非挂叶克膜），因此，撒旦组织的分支邪恶组织所投放的新冠状病毒毒株堪称变性毒株、变态毒株、不男不女毒株、毁容毒株、断子绝孙毒株、脑残毒株、没心没肺毒株、返老还童（马上死）毒株。

GVE2 HNH 核酸内切酶在 $Mn^{(2+)}$ 存在时具有最佳的切割 DNA 活性、在 $100^{\circ}C$ 处理 30 min 后仍具有切割 DNA。（高温）噬菌体活性证明证明新冠病毒的 $\beta\alpha$ -基因片段来自（高温）噬菌体； $Mn^{(2+)}$ 氧化为黑褐色的 MnO_2 解释了为什么有人染疫后脸色会变黑和脱掉黑色的一层皮。与此同时，大白肺新冠病毒在大量的繁殖复制中必然吸收人体大量的微量元素 $Mn^{(2+)}$ 、 $Mg^{(2+)}$ 、 $Ca^{(2+)}$ 、 $Fe^{(2+)}$ 、 $Co^{(2+)}$ 等，如同细胞因子风暴，造成 $Mn^{(2+)}$ 等微量元素风暴，由此导致人体内平衡失调风暴而导致人们死亡，因此， $Mn^{(2+)}$ 等微量元素的补充治疗在大白肺新冠病毒染疫中极其重要，从而构成大白肺新冠病毒染疫 $Mn^{(2+)}$ 等微量元素风暴死亡原则。

与此同时，噬菌体的 HNH 的 $\beta\alpha$ -金属折叠结构是一个嗜金属机构，其导致噬菌体会象水稻、菜豆等凝聚放射性金属元素如 $Co^{(2+)}$ 等，从而导致 $\beta\alpha$ -新冠病毒经由绝对性的 $\beta\alpha$ -HNH 耦合酶切位点凝聚高浓度的放射性金属元素 W，于是，这些由大白肺新冠病毒凝聚的放射性金属元素 W 导致人们象受到高剂量辐射（如化疗）伤害一样掉光头发一样，依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其被称之为 $\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）核辐射效应，从而构成 $\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）核辐射效应绝对原则，很多人感染大白肺新冠病毒后大量脱发的最可预见的原因可能就是 $\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）核辐射效应。

天才经常无意间创造了连自己都没想到的奇迹，恶魔则制造了连自己都不知道、不理解的反杀自己之生物武器，这是上天开的玩笑还是恶魔玩火自焚的结果？

2019 年投放武汉病毒毒死全人类超过 2000 万人，2022 年再次全国范围投放大白肺病毒准备毒死全世界，中共存死存绝的绝对罪行属于杀伤力 W 之负面、负无限大的，依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、不匹配绝对原则、不可逆转绝对原则、同一律，其即属绝对的，从而构成中共存死存绝罪行（杀伤力）绝对原则。其存死存绝的作恶犯罪竟然成为中共和白毛罪魁祸首的护身符，因此，全球立刻灭共是消除末日危机的唯一选择。

如果任何正面的力量（经由相对的相互作用产生对抗、竞争）、绥靖、怀柔 W 能够对抗中共存死存绝的罪恶 Y，那么，中共存死存绝的罪恶 Y 即不是绝对的，记为结论 F；然而，依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、不匹配绝对原则、不可逆转绝对原则、中共存死存绝罪行（杀伤力）绝对原则、同一律，中共存死存绝的罪恶 Y 是绝对的，记为结论 G，此时，令 $R::Y$ 是绝对的、 $S::Y$ 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得正面力量（对抗、竞争、绥靖、怀柔、非负面力量）解决中共否定（错误）原则和正面力量（对抗、竞争、绥靖、怀柔、非负面力量）无法（不可能）解决中共原则、正面力量（对抗、竞争、绥靖、怀柔、非负面力量）解决中共绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭）原则、抗共（与中共竞争、勾兑、合作）否定（错误）原则和抗共（与中共竞争、勾兑、合作）无法（不可

能)解决中共原则、抗共(与中共竞争、勾兑、合作)解决中共绝对归零(断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭、必败、必死无疑)原则、一次性断然灭共原则、一刀切灭共原则,比照恶马恶人骑,胭脂马遇见关老爷,全人类必须凝聚力量,造就一位或多位关云长一刀将中共劈死在法场上。

GVE2 HNH 核酸内切酶在 60°C 下具有非特异性 DNA 切割活性,能够切割线性 λDNA 和闭合环状双链 DNA,该酶切割 DNA 的最适温度为 60~65°C,非特异性 DNA 切割活性即具有无分别 DNA 切割活性,切割 DNA 无坚不摧,依据无分别绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律,GVE2 HNH 核酸内切酶即属绝对的,也就是内切和感染酶切位等都是无坚不摧和绝对的,大白肺新冠病毒随之能够无限逃避免疫、无限对抗消毒剂(在掺如强消毒剂的飞机废水中仍然能存活)、适应含氯的自来水投毒、无处不在无孔不入等,从而构成 HNH 核酸内切酶(酶切位点)绝对原则、ββα-酶切位点(核酸内切酶)绝对原则、ββα-新冠病毒(大白肺新冠病毒)无限逃避免疫(无限对抗消毒剂、无限自来水投毒、无限废水投毒、无限投毒、无限感染、无限致死)原则、ββα-新冠病毒(大白肺新冠病毒)绝对逃避免疫(绝对对抗消毒剂、绝对自来水投毒、绝对废水投毒、绝对投毒、绝对感染、绝对致死)原则、ββα-新冠病毒(大白肺新冠病毒)逃避免疫(对抗消毒剂、自来水投毒、废水投毒、投毒、感染、致死)绝对原则、ββα-新冠病毒(大白肺新冠病毒)绝对(致死、变态、毁容、东亚病夫、病夫、致病)原则、ββα-新冠病毒(大白肺新冠病毒)无分别(绝对、无限)杀戮(屠杀、大屠杀、灭绝)原则、ββα-新冠病毒(大白肺新冠病毒)大灭绝原则、ββα-大灭绝原则。

依据 ββα-新冠病毒(大白肺新冠病毒)绝对逃避免疫(绝对对抗消毒剂、绝对自来水投毒、绝对废水投毒、绝对投毒、绝对感染、绝对致死)原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律,绝对的 ββα-新冠病毒(大白肺新冠病毒)就象一只吃了无限春药又不会死的超级狂犬病公狗,抓住任何人、任何人的细胞尤其是其 DNA 当成母狗,有对象就上、有洞就打,称之为病毒界的(超级)狂犬病公狗(病毒)、(超级)狂犬病狗王(病毒)、(超级)公狗(病毒)、(超级)公狗打洞(病毒)、(超级)公狗蝴蝶结(病毒)、(超级)死亡蝴蝶结(病毒),大家知道的,狂犬病的死亡率几乎是百分之百(让感染到死亡一般是 4 天~3 个月甚至 19 年有死亡窗口期),绝对的 ββα-新冠病毒(大白肺新冠病毒)的死亡是无限大的(从染疫到死亡甚至只有一两个小时而没有治疗窗口期也没有死亡窗口期尤其是倒地死),从而构成 ββα-新冠病毒(大白肺新冠病毒)超级狂犬病公狗(病毒)绝对原则、ββα-新冠病毒(大白肺新冠病毒)超级狂犬病狗王(病毒)绝对原则。

几千万年前恐龙大灭绝,那是自然灾害;现在,中共人为开启了全人类 ββα-大灭绝,绝对是末日大灾难即全人类的共产主义大灭绝、中共大灭绝、中南海大灭绝,同时也是灭绝中共的大灭绝,所依据为一项绝对即属绝对原则,从而构成 ββα-大灭绝灭绝中共原则、共产主义大灭绝(中共大灭绝)绝对(无条件、无限)原则、ββα-大灭绝(共产主义大灭绝、中共大灭绝、中南海大灭绝)害人害己原则、ββα-中南海大灭绝(中共)大灭绝原则。

2019 年,武汉病毒的 ACE2 酶切位点还不具有无限致死、无限致病、无限感染、无限变态、无限毁容等毁灭一切的特异功能;现在,2022 年 12 月 7 日前后投放的具有 ββα-酶切

位（内切酶）的 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）已经具备或不可排除无限致死、无限致病、无限感染、无限变态、无限毁容等毁灭一切的特异功能，此时，依据无分别绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，全人类的 $\beta\beta\alpha$ -瘟疫末日正式降临，也就是绝对的瘟疫末日、人类末日、 $\beta\beta\alpha$ -末日，与核武末日是一样的，从而构成末日（瘟疫末日、人类末日、 $\beta\beta\alpha$ -末日）绝对（无限）原则，全人类正式完全陷入无穷无尽的 $\beta\beta\alpha$ -黑暗（ $\beta\beta\alpha$ -末日黑暗、末日黑暗、 $\beta\beta\alpha$ -末日灭绝、 $\beta\beta\alpha$ -灭绝、末日灭绝）中，随之构成人类 $\beta\beta\alpha$ -末日黑暗（ $\beta\beta\alpha$ -黑暗、末日黑暗、末日黑暗、 $\beta\beta\alpha$ -末日灭绝、 $\beta\beta\alpha$ -灭绝、末日灭绝）绝对原则。

依据 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）绝对、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律， $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）不可能有治疗窗口期，稍微弱一点的 $\beta\beta\alpha$ -毒株有一定的窗口期但显然非常弱，所以即便有感染者不是死亡重症，其恢复期也很长、对身体的伤害也很严重：如插管的时候血浆和血块直接顺着管子往外、往上喷射，可见肺已经被伤害到什么程度，从而构成 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）无（治疗）窗口期原则。

依据 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）绝对、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、常态绝对原则、凌驾绝对原则、同一律，噬菌体含 $\beta\beta\alpha$ -金属折叠结构的 HNH 核酸内切酶是针对 DNA 的，包含有上述基因插入片段的 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）必然是以人类等的 DNA 为牧场、寄生天堂的，因此， $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）插入人体 DNA、改写人体基因、摧毁人体基因是凌驾于常态的人体 DNA 之上的，人类几千年来 DNA 都没发生大改变而保持常态之绝对的，于是， $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）必然至少是等价于无限大而为绝对的，女人脱发长胡子做土匪、男人掉胡子阉割做太监、女性脸上脱皮（包公黑脸）毁容、男人精子游不动断子绝孙等纯属非偶然，而是新冠病毒（大白肺新冠病毒）所包含的高温噬菌体的 $\beta\beta\alpha$ -HNH 片段所造成的，从而构成 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）插入人体 DNA（改写人体基因、摧毁人体基因、变性、变态）绝对原则，其中 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）又称为 $\beta\beta\alpha$ -人体基因（DNA）刽子手、大白肺人体基因（DNA）刽子手。

雅典瘟疫、古罗马瘟疫、欧洲黑死病都是强大基因的人活下来，也就是说，归根结底，世界前三大瘟疫或者说新冠病毒瘟疫以前所有的瘟疫都扮演着人类基因工程师的角色，自然瘟疫一方面杀人，另一方面进行筛选而让基因更强大乃至最强大者活下来，有利于人类在基因层面上的更新换代、更上一层楼；然而，新冠瘟疫是即使活下来的人的 DNA、基因等，也会被 $\beta\beta\alpha$ -人体基因（DNA）刽子手（永久性）改写的乱七八糟甚至良好的基因全部彻底被摧毁，人类如同九斤老太一代不如一代地走向衰落直至死亡、灭绝，最终每个人都会变成人渣并且贻害无穷于子孙，所谓祸及子孙，无论你权位有多高、财产有多少，于是， $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）又称为人渣病毒、东亚病夫病毒、全球病夫病毒、人渣工程师，从而构成自然瘟疫人类基因工程师原则、新冠瘟疫人体基因（DNA）刽子手原则、 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）人渣工程师原则。

法律上将功不能折罪，就事论事，2020 年，在郭文贵组织的运作和保护下，闫丽梦博士针对靶点为 ACE2 的弗林蛋白酶切位点（Furin cleavage site）得以爆料，后续 5 年来没人

获得更进一步的技术资料；今天，中共再次投放 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒），企图再次摧毁美国经济、世界经济和国际秩序，然后趁机坐三望二称霸世界，山中无老虎猴子当大王，纯属小丑做派，其表明，在闫丽梦博士的生物圈中，裴伟士 (Joseph Sriyal Malik Peiris)、管轶、袁国勇等都不知道中共军方和美国五角大楼掌握的新冠病毒中的（高温）噬菌体 $\beta\beta\alpha$ -HNH 技术，其直接导致今天中共能再次毫无预警地释放出这个末日版本的 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒），因此，新冠病毒中的（高温）噬菌体 $\beta\beta\alpha$ -HNH 技术是本次生物武器疫情绝对战争中的已知的最高军事机密，从而构成新冠病毒 $\beta\beta\alpha$ -HNH（末日）最高军事机密原则、新冠病毒 $\beta\beta\alpha$ -HNH（末日）最高生物武器机密原则。

依据对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，（高温）噬菌体的 $\beta\beta\alpha$ -金属折叠结构转化为新冠病毒中（高温）噬菌体 $\beta\beta\alpha$ -HNH 核酸内切酶的无限切割技术，其肯定经过了本征方程、久期方程、海森伯格矩阵量子力学 (Heisenberg's matrix quantum mechanics)、原函数和象函数的傅里叶变换 (Fourier transform) 等，称之为比照变压器的 $\beta\beta\alpha$ -耦合，从而构成 $\beta\beta\alpha$ -耦合绝对原则。

由此而来，新冠病毒中（高温）噬菌体 $\beta\beta\alpha$ -HNH 核酸 (DNA) 酶切位点又称为大白肺新冠病毒的 $\beta\beta\alpha$ -HNH 耦合酶切位点及其增强性突变，一般位于受体结合 RBD 区，同时也是治疗 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）感染的最高药物有效靶点，从而构成 $\beta\beta\alpha$ -HNH 耦合酶切位点；与此同时，针对 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒的 $Mn^{(2+)}$ 、 $Mg^{(2+)}$ 、 $Ca^{(2+)}$ 、 $Fe^{(2+)}$ 、 $Co^{(2+)}$ 等金属靶点，我们必须研制或找到适合的抗放射性药物。

本来，噬菌体可以用来消灭人体内的有害细菌而用来救人的；可是，在恶魔之手，中共将其变成祸国殃民、毁灭世界的害人精，从而构成 $\beta\beta\alpha$ -HNH 耦合酶切位点反转噬菌体救命功能原则。

任何人要拯救世界、抗击中共和剿灭中共、恢复和平，都必须从新冠病毒的（高温）噬菌体 $\beta\beta\alpha$ -HNH 技术入手，同时兼顾靶点为 ACE2 的弗林蛋白酶切位点 (Furin cleavage site)，这一点关系到全中国、全人类的生死存亡。

中共「收放自如」地播放了连自己都要被杀死的无限 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒），如同无限的日本人切腹、岳不群自宫，等于是在不知不觉中执行了天灭中共的最终判决。

中国军方投放了杀死自己妻子儿女、父母兄弟乃至自己的大白肺新冠病毒去争取所谓的打败美国称霸世界 W ，如果这是有意义的，那么，依据不可逆转绝对原则、对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，中共投放 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）害人害己、祸国殃民、毒死全世界即属绝对的，记为结论 F ；然而，中共投放 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒）是中俄同盟针对美国而去的、是为了建功立业的，即属相对的，依据相对有限原则，其即属相对的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然

不同而自相矛盾的,从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确,我们于是获得中共(中国军方)投放同归于尽病毒否定(错误)原则、中共(中国军方)投放同归于尽病毒毫无意义(不可能建功立业)原则、中共(中国军方)投放同 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒(大白肺新冠病毒)打败美国(征服世界)毫无意义(不可能建功立业、全不通、全作废)原则、中共(中国军方)投放同归于尽病毒绝对归零(断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭、纽伦堡大审判)原则、灾难兴邦交否定(不可能、伪命题)原则,来也空空却也空空。

现在,中共投放同归于尽的 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒(大白肺新冠病毒),让军方将领、中共高层以 500~4000 倍甚至上万倍密集死亡,把能得罪的全得罪了,白毛罪魁祸首一旦离开北京,全党全军、全国人民肯定立刻发动政变至少让白毛罪魁祸首失去权力和再也回不了北京,罪大恶极的白毛罪魁祸首最终肯定是死路一条;另一方面,如果白毛罪魁祸首不离开北京而死守北京,等来的一定是全球剿匪(剿共)总司令部和麦卡锡全球剿匪(剿共)总司令的斩首、中央高层的政变、全国人民的起义,最终最好也只能是死刑前的纽伦堡大审判,综上所述两方面,依据不可逆转绝对原则、对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律,人为财死鸟为食亡,中共白毛罪魁祸首是为权而被团灭,从而构成共为权灭(绝对)原则、中共白毛罪魁祸首离不开北京都是死绝对原则,死都死得那么死无全尸。

全球剿匪(剿共)总司令麦卡锡旨在追责和中共的美国沼泽地就是要立马彻底清算中共。在过去的两年中,美国沼泽地、华尔街对中共是死马当活马医;麦卡锡、迈克·加拉格尔(Mike Gallagher)是死马清除不医,人类即将进入无共时代,这就是全球剿匪(剿共)总司令的灭共宣言,也是人类新文明的起点。

众议院“中国问题特别委员会”负责人迈克·加拉格尔(Mike Gallagher)更是刺向中共的一把刀。迈克·加拉格尔现年 38 岁,6 年前成为威斯康星州第八国会选区的众议员。他曾是美国海军陆战队的情报官,服役 7 年。英国《金融时报》称,加拉格尔是美国国会中主要的对华鹰派,麦卡锡任命他担任中国问题特别委员会主席,预计该委员会将试图让拜登政府对北京采取更为强硬的立场。据美国《国会山报》报道,加拉格尔今年 10 月曾表示,他看到“分裂政府中的巨大机会”,可以就中国问题完成“两党合作”。

中共「收放自如」地播放了连自己都要被杀死的无限 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒(大白肺新冠病毒),如果大白肺疫情 W 是可防可控的,那么, $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒(大白肺新冠病毒) Y 一定不是绝对的,至少存在着可预见的死亡窗口期或治疗窗口期,记为结论 F ;然而,依据 $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒(大白肺新冠病毒)超级狂犬病公狗(病毒)绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律, $\beta\beta\alpha$ -新冠病毒(大白肺新冠病毒) Y 是绝对的、没有窗口期的,记为结论 G ,此时,令 $R::Y$ 是绝对的、 $S::Y$ 不是绝对的, $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零,同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零,其中 R 、 S 为任意实数,即属绝对归零的,由此而来,依据相反(不同)不相容原则(标定非 A)和非 A 肯定否定原则(标定判断和结果,原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成:依据前提决定结果原则和结果映射前提原则),结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的,从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确,我们于是获得 $\beta\beta\alpha$ -新冠疫情(大白肺新冠疫情)可防可控否定(错误)原则和 $\beta\beta\alpha$ -新冠疫情(大白肺新冠疫情)不可能(无法)可防可控

原则、 $\beta\alpha$ -新冠疫情（大白肺新冠疫情）可防可控绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭）原则、中共「收放自如」伪命题原则。

以下是高温噬菌体的 HNH 内切核酸酶等之资料参考。

新型冠状病毒蛋白分为：刺突糖蛋白(S 蛋白)、PL (phospholipid) 磷脂壳、包膜糖蛋白(E 蛋白)、膜糖蛋白(M 蛋白)，和核衣壳蛋白(N 蛋白)。其中，PL (phospholipid) 磷脂壳硬度是钢铁级别甚至在尖峰处达到金刚钻的级别，完全可以包揽瓷器活，因此，新冠病毒又称为金刚病毒；更有甚者，其锋利程度完全媲美刀片（符合共产党刀把子向内规则的人体带刀杀手），即每个感染者都是被从内部凌迟处死的，因此新冠病毒又称为凌迟（处死）病毒；进而，它还耐强酸腐蚀而穿越人体肠胃消化系统不受任何影响，也就是说，这些刀片瓜子将永久性地存在于感染者的脑部、神经和心脏等核心部分而无法通过排异作用排出，象太上老君老娘怀老子 81 年一样终身怀看不见的新冠病毒鬼胎，称为你的终身伴侣直到一起进入火葬场或坟墓，因此，感染新冠病毒的人即使康复后也要坐带胎的新冠月子是完全符合科学的，新冠病毒又称为老子病毒、心怀鬼胎病毒；再者，打新冠疫苗包括灭活疫苗后的三个月内，全世界死亡了超过 8 万身体最健康的飞行员和空乘人员，通过解剖，很多死者的脑部和心脏等部位都塞满了新冠病毒的磷脂金刚硬壳及其刀片，有的甚至高达几公斤甚至几十公斤，最致命的是这些磷脂金刚刀片将血管等任意切割穿窿而直接导致脑血栓等死亡，因此，新冠病毒又称为捅脑病毒（以前枪决死刑犯的验尸程序）、开膛手病毒、全家捅病毒，综上所述四方面，新冠病毒的磷脂金刚硬壳刀片对人体构成四大人体危害，称之为新冠病毒 PL 磷脂（硬壳）四人帮、新冠病毒四人帮、新冠病毒四大害人帮（四大害人金刚），实则是四人害，从而构成新冠病毒 PL 磷脂（硬壳）四人帮原则、新冠病毒四人帮原则。

新冠病毒四人帮最主要来自具有坚硬外壳的深海嗜热噬菌体、噬菌体等，把它们的特征基因片段嵌合到新冠病毒的框架中去，其中结合 HNH 内切核酸酶的 $\beta\alpha$ -金属折叠结构和核衣壳蛋白等。噬菌体的 HNH 内切核酸酶类似的典型的 $\beta\alpha$ -金属折叠结构和 Zn-指状基序，这表明在噬菌体中这些酶具有很高的保守性。生化实验研究表明，NH 结构域中的保守氨基酸 H93、N109 和 H118 的突变体 H93A、N109A 和 H118A 分别降低了 90%、80%、60% 的切割活性。通过圆二色谱实验分析，与野生型 GVE2 HNHE 相比突变体 H93A 的构象并未发生很大的变化，突变体 N109A 和 H118A 的整体构象发生了很大变化。

HNH(His-Asn-His)核酸内切酶广泛分布于细菌、古菌、真核生物、病毒或噬菌体中，具有切割核酸的活性。GVE2(Geobacillus virus E2)噬菌体分离于东太平洋深海热液区,其宿主菌为嗜热细菌 Geobacillus sp.E263, 该菌最适生长温度为 60°C。研究发现，重组的 GVE2 HNH 核酸内切酶在 60°C 下具有非特异性 DNA 切割活性，能够切割线性 λ DNA 和闭合环状双链 DNA，该酶切割 DNA 的最适温度为 60~65°C。热稳定性实验结果表明，该酶在 100°C 处理 30 min 后仍具有切割 DNA 的活性，证明其是一种耐热 HNH 核酸内切酶。该酶能够在 pH5.5 到 pH9.0 的的范围内对 DNA 进行切割，其最适反应 pH 值为 8.0~9.0。此外，该酶活性依赖于二价金属离子:在 Cu~(2+)存在条件下，酶活性被抑制；在 Mn~(2+)、Mg~(2+)、Ca~(2+)、Fe~(2+)、Co~(2+)、Zn~(2+)或 Ni~(2+)存在条件下，该酶均有不同的切割活性，其中 Mn~(2+)存在时具有最佳的切割 DNA 活性。另外,我们发现高浓度的 NaCl 能够抑制该酶的活性。GVE2 HNH 核酸内切酶的晶体结构包含一个保守的 $\beta\alpha$ -metal 结构域、三个保守的氨基酸残

基(H93、N109 和 H118)以及一个 Zn 原子结合位点。尽管 GVE2 HNH 核酸内切酶与 Gme(*Geobacter metallireducens*)HNH 核酸内切酶的晶体结构非常类似,但是两者存在不同。GVE2 HNH 核酸内切酶分别与 $Mn^{(2+)}$ 和 $Zn^{(2+)}$ 形成复合物的晶体结构,两者复合物的晶体类似,但也存在不同。为进一步阐明 GVE2 HNH 核酸内切酶的催化机理,研究人员构建了 GVE2 HNH 核酸内切酶 H93A、N109A 和 H118A 突变体,并纯化得到了这三个突变体蛋白。圆二色光谱实验结果表明, H93A 取代未引起 GVE2HNH 核酸内切酶二级结构的变化。但 H118A 取代明显地改变了该酶的二级结构,而 N109A 取代中度地改变了该酶的二级结构。与野生型蛋白相比,这三个突变体蛋白热稳定性均降低,暗示着这三个氨基酸残基的改变与该酶的耐热性相关。另外,研究人员分析了 GVE2HNH 核酸内切酶 H93A、N109A 和 H118A 突变体切割 DNA 的效率。研究发现,与野生型 GVE2 HNH 核酸内切酶相比, H93A、N109A 和 H118A 突变体的活性分别损失了 96%、60%和 83%。此外,研究人员探讨了不同浓度 $Mn^{(2+)}$ 和 $Zn^{(2+)}$ 对野生型及突变体 GVE2 HNH 核酸内切酶切割 DNA 活性的影响。研究发现,尽管 $Mn^{(2+)}$ 或 $Zn^{(2+)}$ 存在时,野生型酶蛋白均能够切割 DNA,但是切割模式不同。 $Mn^{(2+)}$ 存在时, H93 A 突变体几乎不能切割 DNA 活性,而 N109A 和 H118A 突变体具有减弱的切割活性;存在 $Zn^{(2+)}$ 时, H93A、N109A 和 H118A 均不能切割 DNA。研究人员还发现,该酶结合 $Mn^{(2+)}$ 的能力要强于结合 $Zn^{(2+)}$ 的能力,从而为解释 $Mn^{(2+)}$ 是该酶的最佳金属离子提供了依据。研究人员首次揭示了深海嗜热噬菌体 GVE2 HNH 核酸内切酶的生化性质、结构特征和催化机理,为阐明该酶在噬菌体 GVE2 生命周期中发挥的作用提供了理论基础,也为分子生物学及生物技术领域提供了嗜热的 HNH 核酸内切酶。

新冠病毒的核衣壳蛋白(Nucleocapsid protein, 简称 N 蛋白)是新冠病毒感染过程中最丰富的病毒结构蛋白,主要作用是通过其独特的结构将病毒基因组包裹起来,稳定病毒基因组,避免病毒遗传物质的降解。此外, N 蛋白还通过与宿主细胞相互作用在病毒基因组复制、转录,病毒颗粒组装、出芽等过程中发挥作用。最重要的是, N 蛋白还能抑制宿主干扰素信号通路,诱导宿主细胞凋亡、自噬和应激反应。因此, N 蛋白被认为是重要的抗病毒药物开发靶点。

4. 董倩对梁万年电视审判即纽伦堡大审判和血泪控诉、中共三大赶尸罪证(罪责)绝对原则

李承鹏:三年前的今天,你想像不到再过几天武汉就将大难临头,火葬场尸积如山;三年后的今天,你也想像不出首都北京的火葬场还花多长时间才能烧完那些尸体。三年前,李文亮必须签保证书“我错了,那不是病毒”;三年后,你去办死亡证明也得签承诺书“我承诺,逝者 XXX 非因新冠病毒肺炎去世,若有隐瞒,愿负一切责任”。你也不敢想像三年后,你的生活是什么样子,因为你没有选择权,你连布洛芬都没得选,哪敢选择明天。这是人类有史以来最残酷的第四场瘟疫,现在的大白肺瘟疫则是 2019 年武汉瘟疫三年来最严重的瘟疫,称之为 $\beta\beta\alpha$ -金属折叠(大白肺)瘟疫(危机)、 $\beta\beta\alpha$ -大白肺瘟疫(危机)、 $\beta\beta\alpha$ -生物武器危机(瘟疫)、 $\beta\beta\alpha$ -末日瘟疫(危机)、 $\beta\beta\alpha$ -重金属瘟疫(危机)等。

2019年武汉疫情和全世界大瘟疫以来，人们总结了一副对联：横批「兽比南山」：「但愿世间无尊友」、「否则人心凉万年」，说的就是学术界专家们祸国殃民的罪状。现在，在这场中共再次投毒的三年来最严重的 $\beta\alpha$ -大白肺末日瘟疫中，伪专家们仍然进行搅浑水、混淆视听和隐瞒疫情，必将受到法律的严惩不怠。

日本731的顶梁柱佐佐木芳吉投降中共后，将恶魔731生化杀人技术做全套遗传给中共，这颗二战日本731遗留的隐形炸弹直到毒二代白毛尸上位全面爆发，因此，武汉新冠病毒、大白肺病毒是中日俄美四国731恶魔技术的结晶和恶果。石家庄日维新和北京头七维新投毒之下，举国大疫，连党的喉舌董倩都出击对专梁万年。董倩吊打梁万年的是放开的时间、老年人染疫、密集死亡、医疗药物准备、严重后果等，梁万年仍然以疫苗等作为托词推卸责任和捏造虚假正确，实在令人发指。

众所周知，中共的特供蔬菜基本采用电裁法，其他所有食物也都是精分，这些都营造了比照450度火山口的高能量级别，吃特供的权贵阶层显然为大白肺病毒添砖加瓦而成为尸体大革命中染疫和死亡的先行者；此外，活摘器官的权贵同样是深海高温系的大白肺病毒($\beta\alpha$ -病毒)之尸体大革命的挺尸先行者，因此， $\beta\alpha$ -重金属病毒、 $\beta\alpha$ -重金属疫情同时也是无限尸解中共大革命、剿匪大革命、中南海尸体大革命、掏脑验尸大革命（以前枪决犯人用铁棍经由尸体脑袋弹孔伸进脑袋中搅动以确认是否死绝）、掏心掏肺大革命，任何人感染新冠病毒（尤其是大白肺病毒）直接就感染脑部而掏脑验尸、入肺掏心掏肺（撕心裂肺、心肌炎死亡），只要防护一减弱，中共高层、中南海随时一夜之间全死干净（因为大白肺病毒无治疗窗口期而导致很多人在染疫后在一两个小时内死亡以至倒地死），依据不可逆转绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，全民成百上千倍非正常密集死亡是不可逆转的、任何人染疫死亡都是不可逆转的，也就必然是绝对的，从而构成 $\beta\alpha$ -瘟疫（大白肺瘟疫）灭共革命（中南海尸体大革命）绝对原则、剿灭中共（中南海）大革命绝对原则。

依据不可逆转绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，二战中，纳粹发动战争、屠杀犹太人罪恶滔天，即属不可逆转之绝对的，从而构成纳粹（罪责）绝对原则、纽伦堡大审判绝对（无限）原则。

北京、上海、广州等地的火葬场排队要排到一个月以后，每天还以4~10倍的超负荷速度在焚烧尸体，更有甚者是3~10具尸体一起焚烧，也就是说，现在中国的密集死亡倍数是原来正常情况下的500~4000倍甚至上万倍，计算如下： $4\sim 10 \times 40 \times (3\sim 10) = 500\sim 4000$ 倍，由此可见，中国全民成千上万倍密集非正常死亡只能是染疫死亡，灭门绝户、屠村屠城式死亡是为数不少的，全国人民过着人尸不分、人鬼情未了的人间地狱生活，中共再次投毒灭顶之灾的 $\beta\alpha$ -瘟疫（大白肺瘟疫）的刑事罪责肯定是绝对的，从而构成中国全民成千上万倍（500~4000以至上万倍）非正常密集染疫死亡绝对罪责原则、全民人尸不分（人鬼情未了）罪责绝对原则。

2019年，中共在武汉投毒播疫导致毒死全世界超过2000万人；2022年，中共公然再次以生物武器一夜之间向全中国人民投毒播疫，意图再次经由中国全民染疫而屠杀全人类，中共的赶尸投毒播疫大屠杀刑事犯罪肯定是绝对的，依据纽伦堡大审判绝对（无限）原则，任

何对中共的审判都是合理、合法、合情的，因此，董倩对梁万年的电视审判就是未来纽伦堡大审判、东京大审判的一部分，也是对中共二次投毒播疫的纽伦堡大审判和血泪控诉。

如果董倩对梁万年的电视审判不是绝对的纽伦堡大审判，那么，中共公然再次以生物武器一夜之间向全中国人民投毒播疫的罪行即是有商量空间的，也就不是绝对的，记为结论 F；然而，依据不可逆转绝对原则、中国全民成千上万倍（500~4000 以上上万倍）非正常密集染疫死亡绝对罪责原则、全民人尸不分（人鬼情未了）罪责绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，中共二次投毒播疫 W 造成全民成千上万倍（500~4000 以上上万倍）非正常密集染疫死亡，其罪责是绝对的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得董倩对梁万年电视审判非纽伦堡大审判否定原则和董倩对梁万年电视审判纽伦堡大审判原则、结果驱动原则、结果决定原则。

海内的中共爪牙居委会、街道委员会还派出大量的五毛去遮挡火葬场排队几公里长的尸体运送车，阻挡人们拍摄视频，伪造成歌颂共产党伟光正的爱国卫生运动；中共海外的五毛则制造假象说医院没有病人满为患、火葬场没有尸满为患，延迟各国抗击 $\beta\beta\alpha$ -瘟疫（大白肺瘟疫）的最佳时机，制造瘟疫再次大屠杀全世界的机会；中共则对防疫收紧的国家进行反制，继续隐瞒真相投毒播疫；更有甚者，海外五毛还在国际上宣传中国有着全世界最好的领导人，活摘器官、兽性大发的种族灭绝、红黄蓝幼儿园的高层集体奸杀幼女罪、2019 年投毒播疫武汉病毒毒死全世界超过 2000 万人、2022 年再次投毒播疫最严重的 $\beta\beta\alpha$ -瘟疫（大白肺瘟疫）等，绝对负面的死刑罪犯可能是正面价值的全世界最好的领导人？眼睛全瞎了？综上所述，中共及其爪牙归根结底为没有眼睛的大联盟，称之为无眼联盟及其无眼（大屠杀、投毒播疫）罪行、盲屠、盲疫生物武器，依据不可逆转绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、法律禁止犯罪原则、罪责自负原则、同一律，五毛的罪行即属绝对罪行，至少是全日空死刑的无毛罪行，其即构成无眼联盟（无眼大屠杀、无眼投毒播疫、盲屠、盲疫生物武器）罪行绝对原则、无眼联盟（无眼大屠杀、无眼投毒播疫、盲屠、盲疫生物武器）绝对原则、五毛无毛绝对罪行原则。无眼大屠杀、无眼投毒播疫、盲屠、盲疫生物武器罪行为代理罪行、毒贩罪行、中介罪行。

五毛对排队进入火葬场进行美化隐瞒举国全民（500~4000 以上上万倍）非正常密集染疫死亡真相的无眼罪行，开放时间不是呼吸道传染病高峰的夏天而是此类病情最严重的冬天而显然时间不对，举国全民（500~4000 以上上万倍）非正常密集染疫死亡是不争的罪证，2022 年 12 月 11 日前后出现大量一夜之间感染大白肺病毒的，以上四大罪证称为中共四大赶尸罪证和中共故意投毒播疫四大证据，依据不可逆转绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、法律禁止犯罪原则、罪责自负原则、同一律，其即属绝对的，从而构成中共四大赶尸罪证（罪责）绝对原则、中共故意投毒播疫四大证据（罪责）绝对原则。

依据 $\beta\alpha$ -金属折叠（相关）酶切位点（内切酶）绝对原则、（ $\beta\alpha$ -）金属折叠（相关）酶切位点（内切酶）专杀（人类）DNA（改写 DNA、破坏 DNA）绝对原则、大白肺新冠病毒逃避免疫（感染）绝对原则、大白肺病毒（ $\beta\alpha$ -病毒）绝对（无限）原则、同一律，中国人民、中共高官、真正的专家院士都在密集死亡，中南海、中共政权也不可能置之度外，《辟邪剑谱》的「欲练神功挥刀自宫」就象中共投毒这样，但害人先害自己人民不是先害己只是最终呀必反噬自己，《葵花宝典》也差不多，显然，731 的辟邪剑谱是中共投毒中国人民而趋势投毒播疫全世界，自己躲在人民的肉盾背后，这显然是无限《辟邪剑谱》、无限《葵花宝典》，罪魁祸首就是无限岳不群和无限东方不败，从而构成中共人民投毒无限《辟邪剑谱》（无限《葵花宝典》、无限岳不群、无限东方不败）原则。

中共做什么都是以人民的名义，什么人民政府、人民法院、人民医院、人民民主专政、以人民的名义审判等，现在投毒也是遵循人民路线对先对中国人民投毒而投毒播疫全世界，可见其何等之邪恶，中共对人民一鸭十吃还不吐骨头，没有一丝一毫的惻隐怜悯之心，不仅是人类公敌更是人民公敌，从而构成中共人民路线人民公敌（人类公敌）原则、禁止中共人民路线原则、中共人民路线绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭、纽伦堡大审判）原则。

以下是董倩对梁万年电视审判也是对中共的纽伦堡大审判和血泪控诉。

面对面 | 防控政策调整时机是如何确定的？专访梁万年 2023-01-09

CCTV 面对面节目主持人董倩专访梁万年。董倩：「从 2022 年 12 月上旬开始，陆续出台了二十条、新十条，到现在的“乙类乙管”总体方案。坦率地说很多人觉得出乎意料，没有想到在这么短时间内能做出这么迅速的策略上调整，当时主要依据是什么？」「重大策略调整之后，这些老人有可能遇到的风险做出的评估是什么？」「当时我们说不放开最重要的是考虑到老年人，因为一放开他们的身体会最先遭到重创，但是现在我们恰恰也是在隆冬时节，进行“乙类乙管”，做出一个重大的策略上的调整，那么有没有比这个再好一些的时节？」「如果往前提六七个月，放在 2022 年的夏季呢？」「国家现在下大力气在关注老年人，救治老年人。但现实是即便医疗资源开足马力去运转的话，也消化不了一时间这么多涌向医院的老年人，就会出现一些在医院大厅里面，躺在急救病床上的老年人，看着挺让人着急的。」「现在大家还是觉得，虽然你们做了准备，但是也没觉得准备是充足的？」「在过去的一周有一个现象，因为出现了 XBB 这样一个新的变异株，所以在网络空间里面，大家都在信一个转发说要备一点诺氟沙星，还有一种拉肚子的药，大家就纷纷地去开始买了。事后证明那条信息不实，可是在面对一波一波新的变异株的时候，我们又应当信谁的呢？」「在过去的一段时间，有的城市已经经历过感染高峰了，那么对于即将到来的春运高峰产生的冲击，会不会比想象中预测中要小一些？」「那就是不会像经历过的这段时间那么严重？」「现在能做到吗？」

5. 美国众议院全球剿匪（剿共）总司令部、麦卡锡全球剿匪（剿共）总司令、敬畏生命原则、人民不让你当权就投毒播疫否定原则、中共二次（再次）投毒播疫立刻拿下（终结）原则

美国用了 90 年来认识错中共，可见眼光有多重要。现在，除了美国众议院及其麦卡锡（Kevin Owen McCarthy）议长等，全都是大白肺病毒（ $\beta\beta\alpha$ -病毒）中无眼联盟而犯无毛罪行。现在，美国众议院是全球剿匪（剿共）总司令部、麦卡锡（Kevin Owen McCarthy）是全球剿匪（剿共）总司令，泽连斯基是天使大将军，总欧洲兵马大元帅，这是他用生命和血泪换来的。

没有等于生物武器元素的舟山蝙蝠病毒 ZC45/ZXC21（制造原子弹的 U235），就不会有大白肺病毒（ $\beta\beta\alpha$ -病毒）和今天三年来再次卷土重来却最严重的 $\beta\beta\alpha$ -疫情（大白肺疫情），依据不可逆转绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、法律禁止犯罪原则、罪责自负原则、同一律，疫情是死亡是不可逆转的，因此其必然是绝对的，从而构成舟山蝙蝠病毒 ZC45/ZXC21（制造原子弹的 U235）绝对原则、 $\beta\beta\alpha$ -疫情（大白肺疫情）绝对原则。

没有安东尼·福西（Anthony Fauci）、Peter Daszak 博士等的生物武器技术，也不会有今天三年来最严重的 $\beta\beta\alpha$ -疫情（大白肺疫情），依据不可逆转绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、法律禁止犯罪原则、罪责自负原则、同一律，其即属绝对的，从而构成生物武器技术（罪责）绝对原则。

依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、生物武器技术（罪责）绝对原则、舟山蝙蝠病毒 ZC45/ZXC21（制造原子弹的 U235）绝对原则、同一律，生物武器元素罪责和生物武器技术罪责同样是绝对而相等的，显然必须是并列的，从而构成生物武器元素和技术罪责并列（相等）绝对原则。

如果任何人、政党、政权、国家 W 不敬畏生命 Y，那么，依据生命起源方程绝对原则、同一律，生命 Y 是绝对的而必然是无限大的： $Y \rightarrow \infty$ ，记为结论 F；然而，人、政党、政权、国家 W 不敬畏生命（草菅人命）意味着其凌驾于生命 Y 之上或与之对等： $W > Y \rightarrow \infty$ 或 $W = Y \rightarrow \infty$ ，生命 Y 是处于人、政党、政权、国家 W 之下或与其对等的，显然不可能是无限大的，记为结论 G，此时，令 $R::Y$ 是绝对的、 $S::Y$ 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得（任何人、政党、政权、国家）不敬畏生命否定（错误）原则和敬畏生命原则、（任何人、政党、政权、国家）不敬畏生命绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭、纽伦堡大审判）原则。

依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，敬畏生命，因为生命是绝对的，通往上帝的、属于上帝的，生命就是上帝，从而构成生命就是上帝原则。

依据最低极限绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、个人（实现目标、本地）绝对原则、同一律，共产党信奉骨肉是软肋、养老金是制度优势，共党用骨肉智亲来威胁、绑架人民，用生活代价的养老金来威胁、绑架人民，即属等于新冠病毒

从本地发起攻击之绝对的，因此，共产党是用最低级的极限底线进行统治和政权建设的，从而构成共党用屁股统治原则、共党掏肛（捅肛、鬣狗）原则、共党厕所革命（夺命）原则。每个人有一张脸和一个脑袋，用来学习知识、工作赚钱和参加宴会与公众活动等；共产党用脸庞伪善来欺骗人民和各国，然后等你上厕所最软弱的时候来和你说事、办事，如用女间谍在床上去搞掂各国官员、议员等。

学生和人民一张白纸向青天叫白毛罪魁祸首下台、共产党下台，不让你当，因为你投放了2019年的武汉病毒、种族灭绝、病毒清零让江山都瘫痪和产业都倒闭；然后，你白毛罪魁祸首和共党一言不合就神经病发作、玻璃心破碎，即投放 $\beta\alpha$ -新冠病毒（大白肺新冠病毒），即投毒播疫，一夜之间让医院病人满为患、火葬场尸满为患，显然，白毛罪魁祸首和共党把自己的权位凌驾于人民的生命之上，完全草菅人命而不敬畏生命，违反了敬畏生命原则，即属否定、错误、绝对归零而死刑的，从而构成人民不让你当权就投毒播疫否定（错误、失败）原则、人民不让你当权就投毒播疫绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭、纽伦堡大审判）原则、没预警直接投毒播疫（清零急转弯）否定（错误、失败）原则、没预警直接投毒播疫（清零急转弯）绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭、纽伦堡大审判）原则。

中国大陆恐慌性囤药潮不断延烧，反映出当局的公信力 W 在瓦解中。网易新闻网日前发表的《我们的社会正在经历一场信任危机》中说，从成都封城的（吹哨人）“热带雨林”，到各种小道消息，我发现身边的朋友都是宁肯信谣言也不信官宣或者辟谣，比如囤药这件事，很多人就是轻易地相信网传的事情，而造成资源浪费，这种信任危机几乎不可逆转。文中还说，“疫情三年以来，特别是最近一年多，有关部门一而再，再而三失信，上面发布的数字让人摇头，基层枉法的防控让人愤怒”，从疫情放开后卫健委的“权威发布”到《人民日报》发布胡某宇同学的案情通报，社会的反应是“我不信”，官方的公信力全面瓦解。

依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，中共瓦解的任何一项公信力 W 即属比匹配的、绝对的，从而构成中共公信力全面瓦解原则、中共公信力（全面）瓦解绝对原则。

公信力瓦解、全部归零还有合法性吗？如果公信力（全面）瓦解 Y 的中共政权 W 是合法的，那么，依据同一律，中共政权 W 、公信力 Y 即属官民同一的、党民同一的，记为结论 F ；然而，依据中共公信力（全面）瓦解绝对原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，命题中公信力 Y 是瓦解的、差异化的、非同一的，记为结论 G ，此时，令 $R::Y$ 是同一的、 $S::Y$ 是差异化的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得公信力（全面）瓦解合法否定（错

误)原则和公信力(全面)瓦解非法(不合法)原则、公信力(全面)瓦解绝对归零(断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭)原则。

2019年,中共在武汉投毒播疫导致毒死全世界超过2000万人,已经摧毁了二战后国际上七十多年来的相对和平环境创造的经济发展和科技进步,至此,中共历经头尾年5年的国际外交和国内经济的全面失败还无法掉头,依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律,其即属绝对的,从而构成中共死不悔改(死不回头、一条路走到黑)绝对原则。

2022年,中共公然再次以生物武器一夜之间向全中国人民投毒播疫($\beta\alpha$ -新冠病毒或大白肺新冠病毒),意图再次经由中国全民染疫而屠杀全人类、摧毁美国经济和世界经济,也就是说,在全世界都聚焦中共病毒的众目睽睽之下,中共还想二次上演2019年的武汉疫情大屠杀,顶风作案、逆流而上之二次投毒播疫常态化,完全不顾廉耻也不要命了,赤裸裸的战争赌徒和政治赌徒之病毒梭哈,纯属掩耳盗铃和皇帝的新装之彻底裸奔,依据不匹配绝对原则、常态绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律,从而构成中共二次投毒播疫惯犯(绝对常态化)原则、中共二次投毒播疫惯犯绝对原则、中共不断投毒播疫绝对(永无宁日)原则,和俄罗斯民族不断地发动对外战争一副德性,不愧是斯大林亲生的。

2019年,中共在武汉投毒播疫导致毒死全世界超过2000万人;2022年,中共公然再次以生物武器一夜之间向全中国人民投毒播疫($\beta\alpha$ -新冠病毒或大白肺新冠病毒),意图再次经由中国全民染疫而屠杀全人类、摧毁美国经济和世界经济,如果全世界、全中国不把中共拿下、终结,那么,中共两次投毒播疫的罪行W就不是绝对的,还有商量余地的,记为结论F;然而,依据中共不断投毒播疫绝对(永无宁日)原则、不可逆转绝对原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律,中共两次投毒播疫的罪行W是绝对的,记为结论G,此时,令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 不是绝对的, $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而R不存在而归零,同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零,其中R、S为任意实数,即属绝对归零的,由此而来,依据相反(不同)不相容原则(标定非A)和非A肯定否定原则(标定判断和结果,原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成:依据前提决定结果原则和结果映射前提原则),结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的,从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确,我们于是获得中共二次(再次)投毒播疫不立刻拿下(终结)否定(错误)原则和中共二次(再次)投毒播疫立刻拿下(终结)原则、中共二次(再次)投毒播疫不立刻拿下(终结)绝对归零(断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭)原则。如下是执政党和革命党的区别。

中共建党一百多年来,和平、稳定发展是放风,折腾、斗争是发疯、常态,依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律,中共即属发疯、无限折腾、无限阶级斗争的革命党,而不是执政党,共产党、革命党的斗争即属溢出的不匹配力量,从而构成共产党(革命党)绝对原则、共产党(革命党)差异化至上原则、共产党(革命党)差异化绝对原则。

依据匹配相对原则，执政党是执掌政治权力进行公共管理的，面向对象与民众保持同一，作为整体的火车头或者推进器，从而构成执政党同一（匹配、相对）原则。

依据共产党（革命党）差异化至上原则，共产党则不同，其将自己凌驾于人民之上，构成分体式对立结构，即共产党是手上拿着一根无限长的长鞭去驱赶人民行动和管理人民，所谓鞭策，或者手上拿着刀枪用武力镇压、种族灭绝、屠村屠城、恐吓欺骗等方式统治人民等，从而构成共产党分体式（对立）原则、共产党刀枪相向（向民）原则。

依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，革命党是手上拿着刀枪去推翻政府或者驱赶外来入侵者，即属刀枪相向的，从而构成革命党刀枪相向（绝对）原则。

6. 中共投毒播疫大屠杀新冠肺移植无法（不可能）收拢官心（欺骗民心）原则、中共权贵新冠肺移植（活摘器官移植、器官移植）死得连狗（艾滋病患者、艾滋病狗）都不如原则、中共新冠肺移植收拢官心（欺骗民心）死路一条原则

中国疫情大爆发后，中共退休高官扎堆病亡，死得象最残酷的战争一样：俄罗斯是战斗民族，共产党则成了战斗革命党、战斗死亡党、战死党。

在 $\beta\alpha$ -大白肺大疫之下，中共高层、中南海沼泽地活摘器官的医疗优势 W 变成了它们密集死亡的劣势，然后以超音速成为中共自己制造生物武器投放的大白肺大疫的「烈士」，报应就在眼前，共产党怎么能宣称无神论是正确的呢？显然，无神论归根结底为不无神经病。面对大疫之下活摘器官医疗优势变烈士，正常人应是迷途知返，中共则不然，继续采用添油战术，立即重启新冠肺移植为高官续命，中南海男女老手齐赤膊上阵排队配型，人人当「仁」不让。本来，中共党魁二次向全国投放最强大的绝对性大白肺毒株白，造成全国超过 90% 人感染，全国 10 亿人口每天死亡 1 百万~2 百万人（按北京 2000 万人口每天死亡 1~2 万人来算），等于是 1945 年 8 月 6 日美国投在广岛的「小男孩」原子弹的 5 倍多，也就是说，中共狗杂每天提着 5 颗原子弹在中国人民头上砸着玩。2019 年武汉疫情最终毒死全人类超过 2000 万，等于是中共狗杂朝全人类丢了 200 颗原子弹。全人类清算中共不仅是法律罪责自负的必然，更是人类此后生存的必须。

中共重启新冠肺移植不折不扣是全人类有史以来最邪恶的开膛剖肚之器官大师。新冠大疫之下，中共特权阶级的活摘器官医疗优势变成死亡劣势直接当连狗都不如的艾滋病畜牲烈士，因为器官抑制按 ATP 浓度算，手术前 550ng/ml，手术后基本在 100ng/ml 以下，等于是免疫力下降到正常的 20% 以下；正常人的 CD4+T 为 600PCS/ml，艾滋病为 200 PCS/ml 左右，下降到约为正常人的 30%，狗就是被打得再惨免疫力也几乎不下降而用自己的舌头舔一舔就好了，综上所述，任何活摘器官移植一旦染疫绝对死得连狗、艾滋病患者、艾滋病狗患者都不如，依据不可逆转绝对原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其即构成新冠肺移植（活摘器官移植、器官移植）死得连狗（艾滋病患者、艾滋病狗）都不如原则、新冠肺移植（活摘器官移植、器官移植）连狗（艾滋病患者、艾滋病狗）都不如原则。

显然，这些新冠肺移植的中共权贵或裙带关系户 W，在最后一公里的入黄泉高速公路上一旦染疫所有器官全失败即等于全部器官零部件、生命直接被再次活摘 Y，依据同一律、前提决定结果原则、结果映射前提原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、不可逆转绝对原则，毛里求死的白毛女的弟弟白毛男让中共权贵或裙带关系户 W 进行新冠器官大移植，同时也给它们带来等于全部器官零部件、生命直接被再次活摘的命运 Y，即属绝对等价的，也就是说，归根结底，其等价于毛里求死白毛男傻 Q 活摘了中共权贵或裙带关系户 W 的全部器官零部件，让它们死得连艾滋病狗都不如，从而构成（中共）新冠肺移植最后一公里摘除全部器官（摘心拆肺、撕心裂肺）原则、（中共）新冠肺移植（两次、同时）活摘器官平方原则、（中共）新冠肺移植摘人拆己（害人害己、双活摘）原则、比照比干无心的、（中共）新冠肺移植没心没肺（绝对）原则。显然，新冠肺移植的中共权贵或裙带关系户 W，不仅杀了人必得报应，而且自己也成了最后一公里被双摘的活遗体而不可能有明天，从而构成（新冠肺移植）中共权贵（裙带关系户）没有明天（夏虫不可以语冰、冬虫不可以夏草）原则。

中共建政以来，扭曲、虚构了传说中的白毛女欺骗百姓制造阶级仇恨维持政权；今天，白毛女的弟弟毛里求死白毛男已经两次投毒播疫毒死中国人和全世界超过 2000 万人，白毛男制造政治上的大白、大白肺新冠大疫，北方各省家家户户办白事，全人类有史以来最邪恶黑暗的政权竟然四白血洗天下，真是黑党四白大疫血洗天下四白四不象原则，《葵花宝典》练成《白毛宝典》，四白四不象。

末代皇帝有他的后半生，每个人也都有自己的下半生；然而，器官移植的人的免疫力被打到了 20% 以下，连所谓的半截皮带、半条老命都没有了，直接进入共享单车最后一公里的临终挣扎状态和裸奔直向火葬场之路，名副其实是半半条老命的最后半生、最下半身，身体也成为半半截老命一点点的活遗体，从而构成器官移植（新冠肺移植、活摘器官移植）鬼门关前最后一公里（临终挣扎）原则、器官移植（新冠肺移植、活摘器官移植）半半条老命（最后半生、最下半生、最后半身、最下半身）原则、器官移植（新冠肺移植、活摘器官移植）最后一公里裸奔（遗体）原则。

中共的新冠肺移植，权贵阶层仍然没有解决最后一公里问题（临终挣扎状态和裸奔直向火葬场），最多只是从染疫死亡延缓到器官移植的酷刑染疫死亡，时间 T 延长了，酷刑痛苦程度 H 增加了、变本加厉了，综合起来，比照 GDP 的人均生命总值 $y = \lim(T/H)$ 几乎什么都没变甚至变得更糟和最糟，从而构成中共权贵器官移植（新冠肺移植、活摘器官移植）从死亡走向酷刑死亡（死得更惨、死得最惨）原则、中共权贵器官移植（新冠肺移植、活摘器官移植）无解原则。

也就是说，中共权贵的新冠肺移植（器官移植、活摘器官移植）让权贵受益者直接把半半条老命（最后半生、最下半身）挂在悬崖绝壁上，下面就鬼门关前最后一公里和鬼门关的最后一道门槛即一次了结的鬼门关下的万丈深渊，死鬼是无头，中共权贵这是有脚也没用的腰斩下半身，从而构成中共权贵新冠肺移植（器官移植、活摘器官移植）腰斩下半身（鬼门关下万丈深渊）原则。

中共二次投毒播疫大白肺新冠大疫，让高官于民同惨甚至更惨而民心尽失、内部离心离德和分崩离析，呈发散性解体趋势；现在，中共用牺牲人民、学生性命活摘器官为代价的新冠肺移植收拢官心，导致高官们人头涌动排队去配型。

如果中共权贵的新冠肺移植（器官移植、活摘器官移植）W 能保党、延续政权、续命、凝聚权贵之心继续祸国殃民和毁灭世界等，那么，依据相对有限原则、同一律、前提决定结果原则、结果映射前提原则，中共用牺牲人民、学生性命活摘器官为代价的新冠肺移植收拢官心，新冠肺移植（器官移植、活摘器官移植）W 即属相对的，记为结论 F；然而，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，新冠肺移植（器官移植、活摘器官移植）W 中供体的肺、器官是被无条件摘除的和单方面移植给受体的，即属绝对的，记为结论 G，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 不是绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得中共权贵新冠肺移植（器官移植、活摘器官移植）保党（延续政权、续命、凝聚权贵之心继续祸国殃民和毁灭世界）否定（错误）原则和中共权贵新冠肺移植（器官移植、活摘器官移植）无法（不可能）保党（延续政权、续命、凝聚权贵之心继续祸国殃民和毁灭世界）原则、中共权贵新冠肺移植（器官移植、活摘器官移植）保党（延续政权、续命、凝聚权贵之心继续祸国殃民和毁灭世界）绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭、必败、必死无疑）原则。

2019 年中共经由武汉新冠疫情投毒播疫全世界毒死全世界超过 2000 万人，大家没有采取行动把神经病拉下来，任由其继续折腾到三年来江山都瘫痪、产业全倒闭，然后等来了 2022 年其再次投毒播疫大白肺新冠大疫，北京的死人悲惨超越武汉、全国感染超过 90%；依此类推，如果全世界和大家继续等待下去，下一波疫情或下一次的后果是什么？依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，武汉疫情是绝对的，第二次的大白肺新冠大疫也是绝对的，按照总加速师一次更比一次残酷的总烂尾速度，不管有没有下一波或下一次，最终结果一定是世界末日、中共末日，从而构成中共必然末日原则、中共末日（世界末日）绝对原则、中共末日（世界末日）不可避免原则。

中共投毒播疫大屠杀，然后再用新冠肺移植杀民以收拢官心（欺骗民心）U、绑架官员为党魁卖命 Y，如果此方法 W 可行，那么，方法 W 是以人民、学生的器官和生命为代价的，即属相对、有限的： $W < \infty$ ，记为结论 F；然而，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，已经溃散的官心（欺骗民心）U 是不匹配的、绝对的即属无限大的： $U \rightarrow \infty$ ，则其必然有： $W \rightarrow \infty$ ，记为结论 G，此时，令 $R::W < \infty$ 、 $S::W \rightarrow \infty$ ， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然

不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得中共投毒播疫大屠杀新冠肺移植收拢官心（欺骗民心）否定（错误）原则和中共投毒播疫大屠杀新冠肺移植无法（不可能）收拢官心（欺骗民心）原则（相对不可能大于或等于绝对）、中共投毒播疫大屠杀新冠肺移植收拢官心（欺骗民心）绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭）原则。

且扎里白毛尸纯属白忙一场，竹篮打水一场空，只会激起更大的民愤和官粪：中共高官误以为新冠肺移植可以解决问题而没有及时拉下罪魁祸首，势必让其继续疯狂投毒播疫，结果只能是全党高官在大疫中继续救不活密集死亡，绝对之情可想而知，不管上述过程有多长，最终结局不是中共高官连同常委一起象卡廷惨案殊途同归死干净，就是中共高层不满气愤骂狗娘养的被罪魁祸首屠杀干净，或者绝望中的高官愤而杀掉猪头，反正都是死，从而构成中共新冠肺移植收拢官心（欺骗民心）死路一条原则、中共新冠肺移植收拢官心（欺骗民心）绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭）原则、中共新冠肺移植绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭、死路一条）原则。

以下是参考资料。

中共重启新冠肺移植：为高官续命中南海排队配型

广西医科大学学生易海欣 2022 年 12 月 24 日突然昏迷送医，2023 年 1 月 4 日宣布脑死亡，1 月 6 日上午被送进广西医科大学第二附属医院手术室被摘除五个器官。中国疫情大爆发后，中共退休高官扎堆病亡，其中有人被指换过器官。近日，中共器官移植专家再次举起手术刀，被指企图用新冠肺移植为高官续命。

1 月 8 日，无锡市人民医院副院长陈静瑜在微博上宣布，当天完成了 2023 年无锡团队第一台双肺移植，受者为新冠感染康复的肺气肿呼吸衰竭患者。并称“在欧美，目前新冠后期的肺移植越来越多”。西方的移植不会在某种特定的情况下，某种移植多起来了，不是这样的，完全是看配型的。就是说排队在配型。中共是为自己的这种做法找一个辩护而已。

“有这么多基础疾病的人在等待配型，而患 COVID-19 被感染以后所造成的肺功能丧失，即使需要移植的话，他也得排队，所以现在还轮不到这些人，因为至少得等一年以上。”他举例说，比如史蒂夫·乔布斯 2009 年做了一个肝移植。他钻了系统的空子，医生换了一个州，田纳西州的肝移植排队人数比较少，然后排上了。不是说钱就能解决问题的。

早在 2020 年 2 月，武汉肺炎爆发初期，陈静瑜就做了首例新冠肺炎肺移植手术。陈静瑜对媒体称“这个手术平时就是一个常规手术”，他们已经“完成了一千多例的肺移植手术了”，“两三天就做一台肺移植手术算是家常便饭”。这几例都是用来做实验的。第一例手术的病人，从来没有离开呼吸膜（ECMO）；第二例是 2020 年 4 月份，武汉刚刚解封时陈静瑜去武汉做的。他是选择最重的病例，而不是最需要做的病例，这种就是没有意义的事情。

“在武汉，当时这么多死人没有管，现在中国这么多死人没管，普通的病人都管不了，怎么可能会有人去找病人来做手术？这个一定是最高层授权的，就是为了延续这些高官们的寿命。现在连副部级、部级的官员死了人，火化都不能够插队，都没有这个条件，怎么可能让这么大一个移植团队，在这种时候去找病人？”

这在理论上讲不过去，唯一的解释是，把这些人做实验，将来就可以为一些染疫以后、肺功能丧失的中共高官们换肺，帮他们活下来。而这个冠状病毒最大特点是反复感染，所以

他只要一用免疫抑制剂，再次感染肯定死。值得注意的是，享受换器官等最高医疗条件的中共高官和专家，在这次疫情中扎堆死亡。中共工程院在官网上公布的死亡院士名单显示，半个多月来，共有 20 名工程院院士死亡，死亡人数已经超过了往年一年的总和。一篇悼念中共文联原副主席高占祥的文章称，高“身上的脏器换了好多，他戏称许多零件都不是自己的了”。

大部分老干部，包括中共一些专家们，到了国家级专家的这一级，他们的待遇其实和同级的官员基本上是类似的，所以换器官应该是延寿的一个主要的手段。他指出，第一，这些人长期占有医疗资源，住在医院的特护病房里，有医护团队，还有家属可以住在那里，有很多优惠条件。但这次北京首先在医院里爆发疫情，所以他们原来享用医疗资源的优势变成了他们的劣势，变成了最容易受感染。第二点就是由于排斥反应，必须使用免疫抑制剂，造成免疫功能下降，使得这些人在病毒的攻击下，基本上不可能活下来。对病毒的抵抗实际上是没有药物的，完全出自人自己的免疫力。“从统计学角度上讲，院士在人群当中的比例是非常低的，但是他的死亡率却非常高。中国老人死亡率再高的话，也没有集中到这种程度。所以要说是报应的话，就是因为你靠着中共沾光沾得太多了，所以你肯定是要受惩罚。尤其是一些中共的官员。”

1月6日，五台器官移植手术在广西医科大学第二附属医院完成，器官来自广西医科大学的一名医学生易海欣。据陆媒报导，易海欣 2022 年 12 月 24 日突然昏迷送医，经过一周多抢救治疗，2023 年 1 月 4 日宣布脑死亡，1 月 6 日上午被送进广西医科大学第二附属医院手术室做器官移植。在场送行的母亲悲痛不已。多家媒体报导均没有提及她的具体病情及死因，令网友质疑，称“浏览了一下，四个媒体四个说法。人民网因病抢救无效；《人民日报》因意外送院；《参考消息》不幸离世……”陆媒照片显示，躺在病床上的易海欣被剃光了头发，说明她做过颅部手术；遗体告别仪式后，她被拔下呼吸机，用被子盖上口部；着绿色手术服的外科医生把她用移动病床拉走了；易海欣随后被送入手术室摘除了五大器官（心脏、肺脏、肝脏、2 个肾脏）。陆媒《南国早报》视频还拍摄了给氧气抢救易海欣的镜头，以及她被判定为脑死亡的监测仪器镜头（心电监护仪显示当时易海欣心跳速度稍快）。

目前中国疫情大面积爆发，在医疗资源紧缺的情况下，移植手术一定是最不重要的，为什么在最不重要的这种事情上要这么大力地宣传？中共一直在宣传“器官移植合法化”。2014 年，官方宣布停止使用死囚器官，称公民捐献成为唯一合法来源。2022 年 9 月，国家卫健委称将继续修订《人体器官移植条例》，拟更名为《人体器官捐献与移植条例》。

死亡捐献规则是移植伦理学的基础，但是中共所谓的捐献器官一直受到诟病。2022 年 4 月，发表在《美国移植杂志》上的论文《通过器官获取执行死刑：中国违反死亡捐赠者规则》（Execution by organ procurement: Breaching the dead donor rule in China）认为，中国的移植外科医生通过获取器官密切参与处决囚犯。作者 Matthew Robertson 和 Jacob Lavee 使用计算文本分析，对来自 124,770 份中文移植出版物数据集的 2,838 篇论文进行法证审查，记录了 71 例有问题的脑死亡的描述。在这些案例中，器官获取过程中的心脏切除（心脏跳动良好）是导致捐赠者死亡的近因。“因为手术描述过程当中，他是先决定采器官，然后插管（上呼吸机），这就不对了，因为只要不需要插管，就是有自主呼吸，病人没有脑死亡。追查国际最早的时候也分析过一批案例。”。他认为，中共是用脑死亡的名义来做的。它会采取国际

上通用的这些标准，实际上它并不是采用任何一个国际标准，只是以这个作为一个挡箭牌，来掩盖其真实的器官来源。

中共自从有了一个所谓志愿捐献和分配系统以后，它会用这种方式来跟家属讨价还价，免掉很多医药费，然后你把器官捐献。这种已经不是属于捐献范围的，是在被金钱或者是经济的压力下被迫做的，就跟死囚自己签署捐献条约是一样的，因为他没有自由，也不属于真正的自愿捐献。医学和法律界至今都对脑死亡标准存在争议。在中国，从神和人的关系，和人的道德观念来说，器官移植本身就是不合适的。特别是中共治下，它的权力足以达到在必要的时候，它会去杀一个人来救一个人，这是很不公平的，而且是反人类的事情。

7. 三位审判立法原则、中共希特勒纳粹恶魔第一公敌（人类公敌、中国人民公敌）原则

共产主义的共产党共产共妻是从共产党到被大家拿财产和老婆肉体的民众身上的，即属相对的，依据相对有限原则即属相对的，其即构成共产主义相对原则。

依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，共产主义的共产党共产共妻是共产党不付出任何代价直接占有人民财产和老婆的，即属绝对的，从而构成共产主义（共产党）绝对原则。

依据共产主义相对原则、共产主义（共产党）绝对原则，共产主义、共产党既是绝对的又是相对的，即属违反矛盾律而为绝对归零的，这是本地讨论的罪行和判决，从而构成共产主义（共产党）绝对归零（绝对犯罪、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭、必败、必死无疑）原则、共产主义（共产党）本地（讨论）罪行原则、共产主义（共产党）绝对相对本地（讨论）罪行原则、共产主义（共产党）绝对相对绝对归零（绝对犯罪、绝对刑事罪行、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭、必败、必死无疑）原则、共产主义（共产党）精神分裂绝对原则、共产主义（共产党）绝对精神病原则。

比照欧美的判例法，共产主义（共产党）的本地讨论罪行开启了不必从外部找真理和判例的本地（讨论）法律、立法；与此同时，对外寻找真理依据的法律、立法随之产生，如一块黄金价值五万美元，你用 5 美元把它从原主人手上骗走了，价值明显不对等而违反等价交易的公平真理，综上所述，对比的判例法律（立法）、绝对的本地讨论判例法律（立法）、相对理性的真理判例法律（立法），构成了审判（司法）立法的对比、绝对、相对的三位立法，从而构成（审判立法）三位立法原则、三位审判（立法）原则。

共产主义欺骗世界祸害人类的 200 年来，没人懂得或者敢于拆穿共产主义（共产党）既是绝对又是相对的否定、绝对归零（绝对犯罪、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭、必败、必死无疑），从而让共产党在全世界杀害了几十条亿人命，如大跃进饿死和杀害 3750 万中国人、文革饿死七千万人斗死近亿人、武汉病毒毒死全人类超过 2000 万人、毛里求死白毛男 10 年屠村屠城中国人民超过 20 亿人等，今天，我替天行道用三位审判立法判处中共以至任何共产党及其同盟、爪牙死刑，全世界联合纽伦堡撒审判一次性处决中共，世界才能得以安宁。因此，我是共产主义肆虐世界 200 年来的第一立法者。

依据共产主义（共产党）绝对精神病（绝对刑事罪行）原则，希特勒及其第三帝国将精神病人、残疾人视为日尔曼民族的耻辱和敌人而将他们通通处死，希特勒是先处死所有德国的精神病人和残疾人才去攻打共产主义苏联的，因此，精神病人和残疾人是希特勒的第一死刑敌人和罪人，中国共产党也就必然是希特勒必欲除之而后快的第一敌人、公敌和罪人，于是，希特勒纳粹是全球犹太人的公敌、人类公敌，中共则是希特勒纳粹恶魔的第一公敌，同时是人类公敌、中国人民公敌（让十亿人感染大白肺新冠疫情），从而构成中共希特勒纳粹恶魔第一公敌（人类公敌、中国人民公敌）原则。

依据中共希特勒纳粹恶魔第一公敌（人类公敌、中国人民公敌）原则，三位审判立法判处希特勒纳粹恶魔必欲除之而后快的第一公敌中国共产党，全人类、世界各国站在判处希特勒纳粹恶魔死刑的纽伦堡审判庭上再次判处希特勒纳粹第一敌人的 CCP 死刑，也就是说，二战后纽伦堡大审判判处纳粹死刑，今天纽伦堡大审判将接着被希特勒纳粹判处死刑的 CCP 死刑，因此，中共即是纳粹至上的纳粹、活摘器官之上的活摘器官，恶中之恶、魔中之魔，从而构成中共纳粹中纳粹（恶中恶、魔中魔）原则、中共纳粹避孕套（恶魔避孕套）原则。